

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
Studiengang: Psychomotoriktherapie 1720
Bachelor-Arbeit

Die Förderung von
sozio-emotionalen Kompetenzen
in der Psychomotoriktherapie
durch tiergestützte Interventionen
am Beispiel Hund und Pferd

Eingereicht von: Stephanie Landolt und Jana Pfister
Begleitet durch: Christina Bär
15.05.2020

Abstract

Viele Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen, haben Förderbedarf im Bereich der sozio-emotionalen Kompetenzen. Eine Möglichkeit solche Kinder zu unterstützen bieten tiergestützte Interventionen, welche in der Psychomotoriktherapie jedoch kaum eingesetzt werden.

In dieser Arbeit wird untersucht, welche Wirkfaktoren es in der tiergestützten Therapie mit Hund und Pferd gibt und inwiefern diese Faktoren auf die Psychomotoriktherapie übertragbar sind. In einer Literaturrecherche wurde relevante Literatur zum Thema sozio-emotionale Kompetenzen und tiergestützte Therapie gesucht und die Ergebnisse anschliessend mit verschiedenen Ansätzen der Psychomotoriktherapie verglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich tiergestützte Interventionen als Programme in der Psychomotorik zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen eignen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.....	1
1.1 Persönlicher Bezug.....	1
1.2 Relevanz und Forschungsstand.....	1
1.3 Zielsetzung	2
1.4 Fragestellungen.....	2
2 Geplantes Vorgehen und Aufbau der Arbeit	2
3 Theoretischer Hintergrund	4
3.1 Sozio-emotionale Kompetenzen	4
3.1.1 Die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen	7
3.1.2 Sozio-emotionale Schwierigkeiten	12
3.2 Tiergestützte Therapie	14
3.2.1 Einleitung	14
3.2.2 Geschichte der tiergestützten Therapie.....	15
3.2.3 Definitionen.....	16
3.2.4 Wirkmechanismen	18
3.2.5 Wirkfaktoren	23
3.3 Psychomotoriktherapie.....	35
3.3.1 Psychomotorische Ansätze.....	36
3.3.2 Klientel	38
3.3.4 Psychomotoriktherapie und sozio-emotionale Schwierigkeiten.....	39
4 Beantwortung der Fragestellungen.....	40
5 Diskussion	48
5.1 Relevanz für die Psychomotorik.....	48
5.2 Möglichkeiten und Grenzen.....	48
5.3 Ausblick.....	49
5.4 Methodenkritik	50
Literaturverzeichnis	51
Abbildungsverzeichnis.....	59

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Wir haben beide schon seit unserer Kindheit mit Tieren zu tun. Dass der Umgang mit den Vierbeinern entwicklungsfördernd und heilsam ist, durften wir beide bereits beobachten und auch am eigenen Leib erfahren. Unser Ziel ist es, in Zukunft tiergestützte Interventionen in der Psychomotoriktherapie anbieten zu können. Wir sind davon überzeugt, dass viele Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen, von tiergestützten Interventionen profitieren würden. Leider gibt es zum Einsatz von Tieren in der Psychomotoriktherapie so gut wie keine Literatur, deshalb wollen wir herausfinden, welches Potential die tiergestützte Therapie in unserem Berufsfeld hat.

1.2 Relevanz und Forschungsstand

Neben Problemen in der Grafo- und Grobmotorik gehören emotionale sowie soziale Auffälligkeiten zu den häufigsten Gründen für eine Anmeldung zur Psychomotoriktherapie (Widmer & Bräuninger, in Druck). Damit wird klar, dass die Psychomotorik Programme braucht, um die sozio-emotionalen Kompetenzen zu fördern. In der Praxis werden einige solcher im Therapiealltag eingesetzt. Zu diesen Programmen gehören z.B. «Lubo aus dem All», «Til Tiger» oder «Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern»¹. Einige Autoren sind der Meinung, dass traditionelle Interventionen die Motivation, Interessen und Gemütszustände der Kinder nicht berücksichtigen würden (Becker, Rogers & Burrows, 2017). Die Literatur bestätigt, dass tiergestützte Interventionen diese Aspekte bieten können. Studien zu tiergestützten Interventionen zeigen, dass Tiere Kinder in ganz unterschiedlichen Bereichen unterstützen und fördern. Kinder können in der Interaktion mit dem Tier neue soziale und emotionale Kompetenzen erwerben oder vorhandene Kompetenzen erweitern.

Deshalb liegt die Annahme nahe, dass tiergestützte Interventionen auch in der Psychomotorik als Programm eingesetzt werden können, um die sozio-emotionalen Kompetenzen von

¹ Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder*. Göttingen: Hogrefe

Hillenbrand, C., Hennemann, T., Hens, S. & Hövel, D. (2018). *«Lubo aus dem All!» - 1. und 2. Klasse. Ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. München: Ernst Reinhardt

Petermann, F. & Gust, N. (2016). *Emotionale Kompetenzen im Vorschulalter fördern - Das EMK-Förderprogramm*. Göttingen: Hogrefe

Kindern zu fördern. Aus unserer Erfahrung als Pferdebesitzerin und Hundehalterin haben wir festgestellt, dass diese Tierarten die Kinder besonders ansprechen und sie eng mit ihrer Lebenswelt verbunden sind. Die existierenden Studien zu tiergestützten Interventionen beziehen sich vor allem auf Hunde. Pferdespezifische Studien gibt es nur wenige und lediglich bei Programmen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen oder des therapeutischen Reitens. Diese beschäftigen sich überwiegend mit Kindern, die motorische Störungen aufweisen. Der Einfluss von Hunden und Pferden auf die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen in der Psychomotorik, wurde bislang nicht untersucht.

1.3 Zielsetzung

Mit dieser Arbeit möchten wir zeigen, welche wirkungsvollen Effekte tiergestützte Interventionen auf die Entwicklung von sozio-emotionalen Kompetenzen haben, sowie die Chancen und Grenzen von tiergestützten Interventionen bei Kindern mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten aufzeigen. Den Schwerpunkt legen wir auf die Wirkfaktoren von Hund und Pferd.

Zum Schluss möchten wir darauf eingehen, inwiefern die gefundenen Erkenntnisse auf die Psychomotoriktherapie übertragen werden können. Wir wollen herausfinden, inwiefern tiergestützte Interventionen in der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden könnten um die sozio-emotionalen Kompetenzen der Kinder zu fördern.

1.4 Fragestellungen

- Warum können Tiere bei Kindern mit sozio-emotionalen Problemen helfen?
- Welche Wirkfaktoren gibt es bei der tiergestützten Therapie mit Hund und Pferd?
 - Inwiefern kann die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen durch tiergestützte Therapie unterstützt werden?
- Inwiefern können Kinder mit sozio-emotionalen Problemen in der Psychomotoriktherapie durch tiergestützte Interventionen unterstützt werden?

2 Geplantes Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Die meisten vorhandenen Studien zu tiergestütztem Arbeiten sind Einzelfallstudien, kleine Gruppen von Teilnehmenden ohne Kontrollgruppen oder nicht standardisierte Studien. Dies erschwert uns die Suche nach wissenschaftlichen Artikeln. Vor allem im Bereich der Psychomotorik lässt sich wenig über den Einsatz von Tieren finden. Darum werden wir die Suche auf verwandte Bereiche wie die Psychologie, Ergotherapie oder Medizin ausweiten.

Wir suchen mit Google Scholar und EBSCO-Host mit den Begriffen «tiergestützte Psychomotorik, pferdegestützte Therapie, tiergestützte Intervention, sozio-emotionale Kompetenzen, animals and socio-emotional competences und animal-assisted-therapy». Aus den Resultaten wählen wir jene Artikel, zu denen wir Zugang haben und jene, die von 2000 bis jetzt publiziert wurden. In der Literaturliste der Studien suchen wir weitere empirische Paper und Reviews, die wir in der vorherigen Suche übersehen haben. Ausserdem nehmen wir einige Standardwerke und wissenschaftliche Zeitschriften zur Hand.

Da sich die Theorie zu den sozio-emotionalen Kompetenzen und zur Psychomotoriktherapie am momentanen Standard orientiert, werden wir uns an Standardwerken von bekannten Autoren orientieren.

Im Theorieteil werden wir uns mit emotionalen und sozialen Kompetenzen auseinandersetzen, deren Entwicklung, den Risiko- und Schutzfaktoren und den eventuell daraus resultierenden Störungen. Dabei gehen wir vor allem auf die Störungsbilder und Verhaltensauffälligkeiten ein, die in der Psychomotoriktherapie angetroffen werden.

In einem zweiten Teil geht es um die tiergestützten Interventionen. Wir möchten die Frage beantworten, welche Wirkmechanismen für die entwicklungsfördernden Effekte von sozio-emotionalen Kompetenzen verantwortlich sind und welche Effekte überhaupt erwartet werden können. Anschliessend werden einige spezielle Aspekte des Hundes und des Pferdes dargestellt.

Im dritten Teil der Theorie geht es um die Psychomotoriktherapie. Wir stellen verschiedene Arbeitsansätze vor, gehen kurz auf das Klientel in der Deutschschweiz ein und besprechen, wie mit den zuvor beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten in der Psychomotoriktherapie umgegangen wird.

Anschliessend beantworten wir die Fragestellungen. Im Diskussionsteil arbeiten wir die Relevanz für die Psychomotorik heraus und die Ergebnisse werden in einen grösseren Zusammenhang gebracht. Wir möchten besonders auf die Frage eingehen, wie die Psychomotorik in der Praxis mit Kindern mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten von der tiergestützten Arbeit profitieren kann.

3 Theoretischer Hintergrund

3.1 Sozio-emotionale Kompetenzen

Wie der Name es schon verrät, gehören zu den sozio-emotionalen Kompetenzen die sozialen und die emotionalen Kompetenzen. Der Name lässt ebenfalls darauf schliessen, dass diese Kompetenzen eng miteinander verbunden sind. Es gibt zahlreiche Forschungsergebnisse, welche zum Resultat kamen, dass hohe emotionale Fertigkeiten ebenfalls auf hohe soziale Kompetenzen schliessen lassen. Eine Folge dieser hohen sozialen Kompetenzen ist, dass die entsprechenden Kinder in ihrer Peer-Gruppe besser akzeptiert sind und einen höheren sozialen Status haben (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22).

In diesem Kapitel werden zunächst emotionale und soziale Kompetenzen definiert, um danach die Zusammenhänge zwischen ihnen aufzuzeigen. Danach wird auf die Entwicklung von sozio-emotionalen Kompetenzen eingegangen. Zum Schluss werden einige ausgewählte sozio-emotionale Schwierigkeiten behandelt.

Emotionale Kompetenzen:

Emotionale Kompetenzen beschreiben die Fertigkeit mit den eigenen Gefühlen, sowie den Gefühlen anderer Personen umgehen zu können. Der Erwerb von sozio-emotionalen Kompetenzen ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe der frühen Kindheit. Bis zum Schulalter sollten Kinder in der Regel genügend Verhaltensweisen und Fertigkeiten erworben haben, um die eigenen Emotionen selbständig regulieren zu können (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 13).

Petermann, Petermann und Nitkowski (2016, S. 21) fassen Vorschläge mehrerer Autoren zu zentralen emotionalen Kompetenzen unter den Begriffen Emotionsbewusstsein, Emotionsverständnis, Empathie und Emotionsregulation zusammen.

Das **Emotionsbewusstsein** wird benötigt, um «emotionale Regungen bei sich und anderen bewusst wahrzunehmen» (ebd., S. 22). Um diese Regungen bei fremden Personen wahrnehmen zu können, muss zuerst am eigenen Leib erfahren werden, wie sich diese Emotionen körperlich, psychisch und im Verhalten ausdrücken. Um sich den Emotionen bewusst zu sein, muss man also auch Wissen über diese Emotionen haben. Dafür braucht man das **Emotionsverständnis**, welches man als «Basiswissen über Emotionen und emotionale Vorgänge» (ebd., S. 22) definieren kann. Durch dieses Wissen können Emotionen benannt und unterschieden werden. Der Emotionsausdruck vom Gegenüber wird erkannt und der eigene Emo-

tionsausdruck wird genutzt, um Botschaften übermitteln zu können. Durch dieses Wissen können Emotion und deren Ausdruck voneinander getrennt werden, wenn die beiden nicht übereinstimmen (ebd.). Ein umfangreiches Emotionsverständnis und -wissen hat positive Auswirkungen auf andere Kompetenzen, wie zum Beispiel einem besseren rezeptiven Sprachverständnis (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 20). Den Begriff **Empathie** kann man auch als emotionale Anteilnahme beschreiben. Durch sie kann sich eine Person in eine andere Person und ihre Gefühlslage hineinversetzen. Man unterscheidet zwischen zwei Arten der Empathie. Versetzt man sich rein gedanklich in eine Person hinein, ist man kognitiv empathisch. Die Perspektive des Gegenübers wird eingenommen und man kann dadurch seine Welt besser verstehen. Handelt man affektiv (emotional) empathisch, empfindet man die Gefühle der anderen Person stellvertretend indem man sich der Gefühlswelt dieser Person zuwendet (Peterman et al., 2016, S. 24-25).

Ein zentraler Teil der emotionalen Kompetenzen ist die **Emotionsregulation**. Sie kann definiert werden als «die Fähigkeit, aktiv die Qualität, Intensität sowie die Dauer und den Ausdruck einer Emotion zu beeinflussen» (ebd., S. 31). Damit Emotionen erfolgreich reguliert werden können, sind die oben beschriebenen Kompetenzen notwendig. Ziel der Emotionsregulation ist hauptsächlich unangenehme Emotionen umzuformen und abzubauen. Es können aber auch positive Emotionen verstärkt werden. Ein weiterer Aspekt der Emotionsregulation ist sich absichtlich in eine gewisse Stimmung zu versetzen. Es wird zwischen innerer (selbst durchgeführte) und äußerer (Unterstützung durch eine andere Person) Emotionsregulation unterschieden. Ausserdem gibt es ungünstige (grübeln, unterdrücken und vermeiden) und günstige (neubewerten, problemlösen, akzeptieren und soziale Unterstützung suchen) Regulationsstrategien, die angewendet werden können. Ungünstige Strategien sind kognitiv und physisch anstrengend und bringen soziale Belastungen mit sich. Günstige Strategien können dagegen vor diesen Belastungen schützen (ebd., S. 24–31).

Soziale Kompetenzen:

Es gibt mehrere Definitionen des Begriffs soziale Kompetenz. Je nach Definition wird eine andere Fähigkeit einer Person in den Vordergrund gestellt (Kanning, 2002b):

- Die Durchsetzungsfähigkeit einer Person. Die Person ist sozial kompetent, wenn sie eigene Interessen im Umgang mit anderen Menschen erfolgreich durchsetzen kann.

- Die Anpassungsfähigkeit einer Person. Die Person ist sozial kompetent, wenn sie sich an soziale Bedingungen ihrer Umwelt anpassen kann.

Gemäss der Definition, dass eine durchsetzungsfähige Person sozial kompetent ist, wäre eine Person, die sich nur an den eigenen Interessen orientiert und dadurch oftmals egoistisch handelt, ein sozial kompetenter Mensch. Stellt man die Anpassungsfähigkeit in den Vordergrund, würde eine Person, die sich nur an ihrer Umwelt orientiert und eigene Interessen nicht beachtet, als sozial kompetent erachtet werden. Von diesem Standpunkt aus gesehen wirken diese beiden Definitionen, obwohl sie denselben Begriff beschreiben, sehr gegensätzlich.

Um dies zu vermeiden schlägt Kanning vor, die beiden Definitionen zu verbinden, so dass sie sich ergänzen und nicht widersprechen:

- Eine Person verhält sich sozial kompetent, wenn sie ihre Interessen vertritt und sich gleichzeitig an die Bedingungen des sozialen Umfelds anpassen kann (ebd.).

Soziale Kompetenzen hängen also stark damit zusammen, was die soziale Umgebung von jemandem verlangt. Welche Personen als sozial kompetent wahrgenommen werden, ist für verschiedene Umgebungen unterschiedlich und wird durch die herrschenden Normen und Werte dieser Umgebung bestimmt (Pfeffer, 2019, S.14).

Die soziale Kompetenz ist ein multidimensionales Konstrukt, da sind sich viele Autoren einig. Weniger einig sind sie sich, wenn es darum geht, die einzelnen Kompetenzen zu definieren (Kanning, 2002b). Kanning (2002a) verglich mehrere Kompetenzkataloge und kam dabei auf folgende fünf Faktoren, welche sich auf die soziale Kompetenz auswirken:

1. Soziale Wahrnehmung (Perspektivenübernahme, Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten, dem Verhalten fremder Personen und der Reaktion fremder Personen auf das eigene Verhalten)
2. Verhaltenskontrolle (Emotionale Stabilität, Kontrollüberzeugungen)
3. Durchsetzungsfähigkeit (erfolgreich eigene Ziele erreichen, Konflikte nicht scheuen)
4. Soziale Orientierung (sich für andere Personen einsetzen, andere Personen tolerieren)
5. Kommunikationsfähigkeit (gleichzeitig Personen zuhören und verbalen Einfluss nehmen können)

Weiter schreibt er, dass auch nicht-soziale Kompetenzen einen Einfluss auf das Sozialverhalten haben können. Als Beispiele nennt er eine starke intellektuelle Minderbegabung oder gewisse Körperbehinderungen (z. B. Gehörlosigkeit), welche einen nachteiligen Effekt auf das Sozialverhalten haben können.

Zusammenhänge zwischen sozialen und emotionalen Kompetenzen

Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, besteht ein starker Zusammenhang zwischen sozialen und emotionalen Kompetenzen. Petermann und Wiedebusch (2016, S. 22–26) haben mehrere Studien zum Zusammenhang zwischen sozialen und emotionalen Kompetenzen zusammengetragen. So zeigen Personen mit einem umfangreichen Emotionswissen höhere soziale Kompetenz, sie werden von Gleichaltrigen akzeptiert und wertgeschätzt und zeigen weniger aggressives Verhalten. Auch das Erkennen von Emotionen im mimischen Ausdruck oder im Klang der Stimme, hängt mit höherer Akzeptanz bei Gleichaltrigen und einem positiven Sozialverhalten zusammen. Dabei kann schon im Kindergarten beobachtet werden, welche Kinder sich tendenziell sozial kompetenter entwickeln werden und welche eher weniger. Es scheint so, als wären die emotionalen Kompetenzen die Basis für die Entwicklung der sozialen Kompetenzen. Je besser das Emotionsverständnis, das Emotionswissen und die effektive Emotionsregulation ist, desto eher scheinen soziale Anpassungsleistungen zu gelingen (ebd.).

3.1.1 Die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen

Emotionale Kompetenzen beginnen sich sehr früh zu entwickeln. Schon Neugeborene sind imstande Emotionen mimisch auszudrücken. Im weiteren Entwicklungsverlauf beginnt der Säugling sozial zu lächeln, das heisst, dass auf das Lächeln einer Bezugsperson mit einem Lächeln geantwortet wird. Schon im Alter von zehn Wochen reagiert der Säugling unterschiedlich, je nachdem welchen Gesichtsausdruck und welcher Stimmlage die Bezugsperson benutzt (Kunzmann & von Salisch, 2009, S. 533).

Mit dem Spracherwerb lernt das Kind zunehmend seine Emotionen erfolgreich zu regulieren. Dies kann es entweder intrapsychisch (es führt selbständig eine Bewältigungshandlung aus) oder interpsychisch (es erhält bei der Bewältigungshandlung Unterstützung von anderen Personen) erlernen. Zunächst ist das Kind auf Hilfe angewiesen. Zwischen dem dritten und sechsten Lebensjahr wird die intrapsychische Regulation immer wichtiger, das Kind lernt sich, bis zu einem gewissen Grad selbst zu regulieren. Dieser Lernprozess findet jedoch ein

ganzes Leben lang statt. (Kuschel, 2014a, S.318–319).

Ebenfalls mit dem Spracherwerb steigt das Emotionsverständnis und das Emotionsbewusstsein. Dabei ist vor allem hilfreich, dass Gefühlszustände nun benannt werden können. Das Kind lernt beobachtete und gefühlte Emotionen und Befindlichkeiten zu benennen. Dadurch bildet es immer exaktere mentale Repräsentationen der emotionalen Prozesse aus (Kunzmann & von Salisch, 2009, S. 536–537).

Ungefähr im Alter von zwei Jahren erwerben Kinder die Fähigkeit zwischen sich und anderen Personen zu unterscheiden. Dadurch wird ihnen ermöglicht empathische Gefühle zu zeigen und Personen aufgrund dieser Gefühle aktiv Hilfe anzubieten. In dieser frühen Phase beziehen Kinder sich auf eigene Bewältigungsstrategien. Beispielsweise bieten sie der traurigen Mutter ihren Schnuller an, damit diese wieder fröhlicher wird. Die Fähigkeit zur Empathie steigt mit dem Erwerb der Theory of Mind im Alter von drei bis vier Jahren nochmals stark an. Mit der Zeit lernen die Kinder immer mehr, welche Personen, beziehungsweise welches Verhalten, Empathie und Hilfestellung verdient (ebd., S. 542–543).

Die soziale Entwicklung steht beispielsweise in Eriksons Entwicklungsaufgaben im Vordergrund (zitiert nach Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016b, S. 319–320). Erikson definierte insgesamt acht Entwicklungsstufen, welche im Idealfall jeweils mit der Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe abgeschlossen werden. Wird die Entwicklungsaufgabe bewältigt, entwickelt sich die Person unter günstigen Umständen weiter. Kann die Entwicklungsaufgabe hingegen nicht bewältigt werden, entstehen für die betroffene Person Probleme im weiteren Entwicklungsverlauf. Die Entwicklungsstufen der Kindheit beinhalten:

1) Erstes Lebensjahr: Urvertrauen vs. Misstrauen

Die Entwicklungsaufgabe wird bewältigt, wenn das Kind ein angemessenes Vertrauen zu seiner Bezugsperson entwickelt. Man könnte auch sagen, dass in dieser Phase der Grundstein für eine sichere Bindung gelegt wird.

2) Zweites bis Mitte viertes Lebensjahr: Autonomie vs. Scham und Zweifel

Das Kind muss sich wachsenden sozialen Anforderungen stellen. Die motorische, kognitive und sprachliche Entwicklung schreitet schnell voran und das Kind möchte immer mehr Entscheidungen selbst treffen. Mithilfe angemessener Unterstützung der Eltern erlernt das Kind in dieser Phase Selbstkontrolle.

3) Mitte viertes bis sechstes Lebensjahr: Initiative vs. Schuldgefühl

Das Kind beginnt sich mit seinen Eltern zu identifizieren. Es lernt von ihnen und möchte gerne so werden wie sie. Das Kind setzt sich Ziele und möchte diese auch erreichen. Ziel dieser Phase ist es, einen gesunden Umgang mit Herausforderungen zu erlernen («Initiative»).

4) Siebtes Lebensjahr bis Pubertät: Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl

Das Kind erlernt in seiner Kultur wichtige soziale und kognitive Fähigkeiten. Ziel dieser Stufe ist, dass sich das Kind als kompetent erlebt.

Bindungstheorie

«'Bindung' ist die Bezeichnung für eine räumlich und zeitlich bestehende emotionale Beziehung zu einer bestimmten Bezugsperson» (Kullik & Petermann, 2012, S. 97).

John Bowlby prägte mit seiner Bindungstheorie Forschungen zu Eltern-Kind-Interaktionen und der Bindung. Er unterscheidet zwischen einem Bindungssystem, welches vom Kind ausgeht und einem Fürsorgesystem, welches von der Bezugsperson ausgeht (Kuschel, 2014b, S. 293–294):

- Bindungssystem: Das Kind setzt unterschiedliche Verhaltensweisen ein (Weinen, Lächeln usw.), damit es räumliche Nähe und emotionale Sicherheit von der Bezugsperson erhält. Dieses System wird aktiviert, wenn das Kind sich bedroht fühlt.
- Fürsorgesystem: Durch passendes Fürsorgeverhalten werden die Bedürfnisse des Kindes (Nähe, Sicherheit) befriedigt. Wie man sich passend verhält ist in einem inneren Arbeitsmodell gespeichert, welches aus früheren Fürsorgeerfahrungen aufgebaut ist und durch neue Erfahrungen verändert werden kann.

Mary Ainsworth arbeitete mit John Bowlby zusammen und es gelang ihr, Bowlbys Theorie empirisch zu überprüfen. Bei ihren Beobachtungen und beim «Fremde-Situation-Test» konnte sie mehrere typische Verhaltensmuster erkennen, in welchen Ainsworth einen Ausdruck eines bestimmten Bindungstyps sah (ebd., S. 295–296).

Die meisten Kinder gehören zum Bindungstyp der **sicheren Bindung**. Bei Umwelterkundungen ist ihre Bezugsperson eine sichere Basis und das Kind hat eine eindeutige und hochwertige Beziehung zu dieser Person. Kinder mit einer **unsicher-ambivalenten Bindung** erkunden ihre Umwelt fast nicht und suchen vermehrt die Nähe ihrer Bindungsperson. Kinder mit einer **unsicher-vermeidenden Bindung** wirken als wären sie ihrer Bezugsperson gegenüber

gleichgültig oder sie meiden diese sogar (Kullik & Petermann, 2012, S. 98). Der letzte Bindungstyp ist die **desorganisiert-desorientierte Bindung**. Diese Kinder zeigen oft widersprüchliches Verhalten. Es scheint, als wollen sie mit ihrer Bezugsperson in Kontakt treten, aber gleichzeitig auch das Bedürfnis nach Rückzug zu haben. Dieser Bindungstyp findet sich oft bei Missbrauchsopfern oder bei Kindern mit psychisch erkrankten Eltern (Kuschel, 2014b, S. 296).

Sicher gebundene Kinder wachsen zu sozial kompetenteren Erwachsenen heran als unsicher gebundene Kinder. Man nimmt an, dass sie einen angemessenen Emotionsausdruck lernen, ausgeglichener und kontaktfreudiger sind, weniger ängstlich und aggressiv sind, dass sie ein besseres Emotionsverständnis haben, mehr Empathie zeigen und auf Stress weniger auffällig reagieren (Siegler, Eisenberg, deLoache & Saffran, 2016a, S. 407–408).

Risiko- und Schutzfaktoren

Da wie schon erwähnt, die sozio-emotionalen Kompetenzen durch Interaktionen mit anderen Personen erworben werden, findet man viele Risiko- und Schutzfaktoren im sozialen Umfeld einer Person. Gasteiger-Klicpera, Julius und Klicpera (2008) behandeln diese Faktoren mithilfe der Begriffe intraindividuelle Faktoren, soziale Faktoren und Faktoren des weiteren sozialen Umfelds. Je nach Ausprägung kann der gleiche Faktor den Erwerb von sozio-emotionalen Kompetenzen fördern oder hemmen.

Unter **intraindividuellen Faktoren** versteht man unter anderem Persönlichkeitseigenschaften wie das Temperament und Stile der Informationsverarbeitung, der Emotionsregulation oder der Motivation (Fingerle, 2008, S. 81). So haben es Kinder mit einfachem Temperament beispielsweise einfacher sozio-emotionale Kompetenzen zu erwerben als Kinder mit einem schwierigen Temperament. Bei diesen treten im späteren Entwicklungsverlauf öfters Verhaltensstörungen auf. Je nachdem, in was für Verhaltens- und Emotionsregulationsstrategien sich das schwierige Temperament äussert, entwickeln die Kinder eher internalisierende Störungen oder externalisierende Störungen (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 120–123). Ein weiterer Risikofaktor ist eine hohe emotionale Reaktivität. Diese äussert sich darin, dass betroffene Personen schnell extreme Gefühlszustände erleben, die für sie nur schwer kontrollierbar sind (Fingerle, 2008, S. 82).

Zu den **sozialen Faktoren** gehören die Familie und die Peers (Gasteiger-Klicpera et al., 2008). Ein grosser Schutzfaktor ist eine sichere Bindung, im Umkehrschluss dazu ist eine unsichere Bindung ein Risikofaktor. Sicher gebundene Kinder haben eher höhere soziale Kompetenzen,

erleben tendenziell öfters positive Gefühle und können negative Gefühle besser regulieren. Das Elternverhalten kann förderlich, aber auch stark hemmend für eine positive Entwicklung sein. Förderlich ist es, wenn ein positives emotionales Klima in der Familie herrscht, Emotionen offen ausgedrückt werden, man häufig über Gefühle spricht und das Kind im angemessenen Umgang mit Gefühlen und der Emotionsregulation unterstützt wird (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 97). Risikofaktoren der Eltern sind beispielsweise eine psychische Störung eines oder beider Elternteile sowie vernachlässigendes oder misshandelndes Verhalten. Das Interaktionsverhalten der Eltern ist in diesen Fällen unangemessen, wodurch es für das Kind schwierig ist, sich sozio-emotional kompetent zu entwickeln (ebd., S. 117–118). Peers können einen Vorteil für den Erwerb von sozio-emotionalen Kompetenzen sein. Durch den ähnlichen Entwicklungsstand können sie beispielsweise soziale Unterstützung geben und ein guter Massstab für soziale Vergleiche sein. Im Umgang mit Peers können Kinder und Jugendliche Verhaltensstrategien erproben und das eigene Verhalten im Vergleich mit Gleichaltrigen bewerten. Auch die Bildung von Freundschaften kann ein Schutzfaktor sein. Freundschaften können aber auch ein Risikofaktor sein. Beispielsweise wenn in der Peergruppe Verhaltensweisen wie Alkoholmissbrauch oder straffälliges Verhalten praktiziert werden. Auch Ablehnung durch die Peers, welche sich z. B. in Mobbing äussern kann, ist ein Risikofaktor (von Salisch, 2008, S. 99–104).

Die **Faktoren des weiteren sozialen Umfelds** beinhalten die Schule, kulturelle Prägungen und sozioökonomische Bedingungen (Ellinger, 2008, S. 112). Die gleichen Schutzfaktoren, welche beim Elternverhalten gelten, kann man auch für die Schule und andere soziale Einrichtungen aufzählen. Es ist also förderlich, wenn offen über Gefühle gesprochen wird, Emotionen von den Betreuungspersonen ausgedrückt werden und das Kind Unterstützung bei der Emotionsregulation und beim Umgang mit Gefühlen bekommt (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 91). In der Schule wird eine bestimmte Leistung erwartet, gleichzeitig dazu gibt es soziale Anforderungen, die ans Kind gestellt werden. Empfindet ein/e Schüler*in dies als belastend, entsteht oft Schulstress. Dieser wirkt sich wiederum auf den Umgang mit Emotionen aus. Ein tiefer sozioökonomischer Status ist ein weiterer Risikofaktor. Die Eltern können ihre Kinder unter Umständen nicht ideal unterstützen (z. B. weil sie häufig am Arbeiten sind), die Anwendung von, in der Subkultur erlernten, Strategien kann in der Schule möglicherweise als nicht erwünscht gelten. Kinder können sich auch unter Druck gesetzt fühlen, da anfallende Kosten, beispielsweise für Klassenfahrten oder Exkursionen, unter Umständen

nicht bezahlt werden können. Bei der kulturellen Prägung können vor allem Diskrepanzen zwischen der Hauptkultur und der eigenen Subkultur ein Risikofaktor sein. Gewisse Verhaltensweisen können in der einen Kultur angemessen sein, in einer anderen Kultur als auffällig oder unerwünscht bewertet werden (Ellinger, 2008, S. 116–119).

Ein weiterer Risikofaktor sind Entwicklungsstörungen und -retardierungen, wie zum Beispiel das Down-Syndrom oder eine Autismus-Spektrum-Störung (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 124–125).

3.1.2 Sozio-emotionale Schwierigkeiten

Bei Verhaltensstörungen wird grundsätzlich zwischen internalisierenden und externalisierenden Störungen unterschieden. Zu den internalisierenden Störungen gehören zum Beispiel Depressionen und Angststörungen. Die Kinder fallen im Alltag oft nicht auf, sie wirken brav und unauffällig. Zu den externalisierenden Störungen gehören zum Beispiel Störungen des Sozialverhaltens und das ADHS. Betroffene Kinder sind oft sehr aktiv und impulsiv, weswegen externalisierenden Störungen tendenziell schneller entdeckt werden als internalisierende Störungen (Grassl, Friedrich & Steiner, 2013, S. 445–446 und S. 449–452).

Die Störungsbilder, die in den nächsten Abschnitten vorgestellt werden, sind nicht abschließend, sondern stehen stellvertretend für zahlreiche Verhaltensstörungen, die bekannt sind. Sie wurden nach Relevanz und Vorkommen in der Psychomotoriktherapie ausgesucht. Dabei muss erwähnt werden, dass nur wenige Kinder mit einer diagnostizierten Verhaltensstörung in die Psychomotoriktherapie kommen (Amft, Boveland, Hensler-Häberlin & Uehli-Staufner, 2013). Trotzdem können Parallelen zu den vorgestellten Störungen gezogen werden.

Externalisierende Störungen

Störungen des Sozialverhaltens

Kinder mit einer Störung des Sozialverhaltens (auch dissoziale Störung genannt) fallen durch ihr aggressives Verhalten auf. Die Aggressivität kann sich gegen Menschen und Tieren richten, verbal und/oder körperlich sein, sowie auf die Familie beschränkt oder ausserhalb der Familie auftreten. Abgesehen vom aggressiven Verhalten fallen Kinder mit einer Störung des Sozialverhaltens auch durch andere Merkmale auf. Es fällt ihnen schwer sich in andere Kinder hineinzudenken, wodurch sie ungeschickt mit diesen Kindern agieren. Die Kinder verhalten sich zusätzlich zum aggressiven Verhalten auch impulsiv und entsprechend ihrem Entwicklungsstand unreif. Dadurch werden sie von den anderen Kindern noch weniger akzep-

tiert, als wenn sie nur aggressives Verhalten zeigen würden. Dissoziale Störungen verlaufen kontinuierlich von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Die Wahrscheinlichkeit, dass die dissoziale Störung bis ins Erwachsenenalter bestehen bleibt steigt, je ausgeprägter die Störung ist. Es wird vermutet, dass Störungen des Sozialverhaltens durch wechselwirkende Faktoren zwischen dem Temperament, Erziehungsverhalten, Peergruppe und schulischen Faktoren entstehen (Gasteiger-Klicpera & Klicpera, 2008, S. 181–195).

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Hyperaktivitätsstörungen werden durch drei Charakteristika bestimmt. Am prägnantesten ist die Unaufmerksamkeit. Betroffenen Kindern fällt es schwer für eine längere Zeit aufmerksam zu bleiben und sich nicht durch, teilweise geringfügige, äussere Reize ablenken zu lassen. Aufmerksamkeitsgestörte Kinder haben eine unzureichende Impulskontrolle. Es fällt ihnen beispielsweise schwer zu warten, bis sie an der Reihe sind und sie antworten, bevor die andere Person fertiggesprochen hat. Als letzter Punkt zeigen die Kinder eine Hyperaktivität. Sie sind motorisch aktiv, wobei diese Aktivität nur wenig organisiert ist. Betroffene Kinder wirken rastlos und «auf dem Sprung» (Lauth & Naumann, 2008, S. 207–208).

Internalisierende Störungen

Angststörung

Ängste gehören in einem gewissen Masse zum Kindesalter dazu. Entwicklungstypische Ängste sind zum Beispiel die Angst vor Fremden, Angst vor Trennungen, Angst vor dem Dunkeln oder Leistungsängste. Diese Ängste sind spezifisch für jeweils eine oder mehrere Entwicklungsphasen und sind meistens vergleichsweise mild. Die Angst wird unter anderem dann pathologisch, wenn die Angst ohne eine Bedrohung auftritt, unangemessen stark ist, nicht selbst unter Kontrolle gebracht werden kann und/oder chronisch wird (Nevermann, 2008, S. 258–259).

Sozial unsicheres Verhalten

Kinder mit sozial unsicherem Verhalten haben Angst davor öffentlich zu sprechen, vor fremden Personen, davor in der Klasse aufgerufen zu werden und/oder vor grossen Menschenansammlungen. Sie vermeiden soziale Kontakte, es fällt ihnen schwer sich zu behaupten und ihre persönliche Meinung zu äussern fällt ihnen schwer. Sie stimmen entweder allen an sie gestellten Anforderungen zu oder aber verweigern soziale Verpflichtungen und ziehen sich zurück (Petermann & Petermann, 2008, S. 234).

Tiefgreifende Entwicklungsstörungen

Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung haben Beeinträchtigungen in drei Kernbereichen:

1. Soziale Interaktionen und zwischenmenschliche Beziehungen
2. (verbale) Kommunikation
3. Eingeschränkte Interessen und Aktivitäten und repetitive oder stereotype Verhaltensweisen

Diese Kernbereiche gehen auf L. Kanner und H. Asperger zurück, die unabhängig voneinander Kinder mit diesen Auffälligkeiten als «autistisch» beschrieben (Theunissen, 2016, S. 14).

Die momentan noch gültige ICD-10 (International Classification of Diseases, WHO) unterscheidet zwischen dem frühkindlichen Autismus, dem Asperger-Syndrom sowie dem atypischen Autismus. Die DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA) spricht allgemein von einer Autismus-Spektrum-Störung und teilt die Symptome in verschiedene Schweregrade ein (Theunissen & Sagrauske, 2019, S. 35–37). In der noch nicht offiziell verwendeten ICD-11 wird nur noch von einer Spektrum-Störung gesprochen und nicht mehr zwischen verschiedenen Arten des Autismus unterschieden (WHO, 2019).

In der frühen Kindheit wirken sich die oben beschriebenen Beeinträchtigungen beispielsweise in Sprachentwicklungsverzögerungen, keiner Reaktion auf das Angesprochen werden, Entwicklungsverzögerungen und fehlendem Fantasienspiel aus (Freitag, 2017, S. 4).

3.2 Tiergestützte Therapie

3.2.1 Einleitung

Johannes, ein neunjähriger Junge, hat grosse Probleme mit dem Kontrollieren seines Verhaltens. Er wird sehr schnell wütend und beginnt dann um sich zu schlagen. In diesen Phasen kann er sich kaum selbst beruhigen. Dadurch wird er von den Kindern seiner Klasse gemieden. Wenn Janko, ein Labradorrüde der als Schulhund eingesetzt wird, bei ihm ist, zeigt sich Johannes ausgeglichener. Janko liegt oft bei ihm und Johannes streichelt den Hund, während er sich mit den Kindern unterhält, die um die beiden herumstehen und den Hund auch streicheln wollen. Den Hund zu berühren, beruhigt Johannes sehr. Wird Johannes wütend, wird

Janko ganz aufgeregt und beginnt zu bellen. Johannes reagiert jeweils sofort darauf und kann sein negatives Verhalten stoppen. Nach einigen Wochen zeigen sich erstaunliche Effekte. Johannes spielt ab und zu mit anderen Kindern auf dem Pausenplatz. Er spricht mit ihnen, fragt nach und kann sein Verhalten im Spiel den Regeln anpassen. Er scheint glücklicher zu sein und arbeitet in der Schule motiviert mit, sogar wenn Janko nicht anwesend ist.

Solche Geschichten, wie hier in einem fiktiven Beispiel dargestellt, sind in der Literatur mehrere zu finden. Doch was hat Janko bewirkt, dass sich Johannes nun plötzlich so anders verhält? Worauf können diese Veränderungen im kindlichen Verhalten zurückgeführt werden? Diese Fragen möchten wir in den folgenden Kapiteln beantworten.

3.2.2 Geschichte der tiergestützten Therapie

Schon seit je her ist die Geschichte der Menschheit eng mit Tieren verbunden. Als sich ca. 3'000 Jahre vor Christus die Steppenvölker zu Nomadenvölkern entwickelten, begannen die Menschen verschiedene Tiere zu zähmen und zu halten. Aus Wildtieren wurden Haus- und Hoftiere. Darunter auch das Pferd. In den folgenden Jahrhunderten bekam dieses Tier wegen seiner Schnelligkeit und Beweglichkeit eine wichtige Rolle bei kriegerischen Einsätzen. Ausserdem wurde es zum menschlichen Arbeitspartner und wurde besonders für die Mobilität genutzt (Brachthäuser, 2001, S. 38).

Noch weiter zurück lässt sich die gemeinsame Geschichte von Mensch und Hund verfolgen. Diese Geschichte sticht besonders hervor, denn sie besteht schon seit mehr als 30'000 Jahren und ist somit die längste bestehende Beziehung eines Tieres mit dem Menschen (Leonard, Wayne, Wheeler, Valadez, Guillen & Vilà, 2002). Wölfe wurden zu Hunden herangezüchtet, die das Hab und Gut bewachen und den Menschen begleiten (Beetz, Riedel, Wohlfahrt, 2018, S. 192).

Die Geschichte der tiergestützten Interventionen ist jedoch noch sehr jung. Interesse an der Mensch-Tier-Beziehung und deren Wirkungen auf unsere Gesundheit wuchs erst ab den 1960er Jahren. Levinson entdeckte 1962 als erster, dass Tiere einen positiven Einfluss auf psychologische Aspekte des Menschen haben. Er beobachtete, wie sein Hund Jingles ein Kind unterstützte, Vertrauen zu seinem Therapeuten aufzubauen in der Therapiesitzung. Dies schuf für das Kind eine angenehmere Atmosphäre und es konnte sich dem Therapeuten gegenüber öffnen. (Daly & Morton, 2003).

Für die pferdegestützte Therapie war in der Schweiz Marianne Gäng ausschlaggebend. Sie

prägte 1983 mit ihrem Buch «Heilpädagogisches Reiten» die Geschichte. Durch langjährige Erfahrungen mit Kindern mit kognitivem Förderbedarf und herausforderndem Verhalten hatte sie viele Erkenntnisse gewonnen. Eine davon ist, dass der Mensch nicht nur vom Reiten, sondern vor allem auch vom Umgang mit dem Lebewesen Pferd profitieren kann (Landerdt, 2019, S. 16).

Ein wichtiges Jahr für das Fachgebiet der Mensch-Tier-Beziehung war 1990. In Toronto wurde in diesem Jahr die *International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO)* gegründet, welche heute 90 Organisationen aus aller Welt umfasst. Ziel der IAHAIO ist es, das Fachgebiet der Mensch-Tier-Interaktion zu fördern (Beetz et al., 2018, S. 15).

Ebenfalls wurde 1990 in Cambridge UK die *International Society for Anthrozoology (ISAZ)* gegründet. Die Fachzeitschrift *Anthrozoös*, welche von dieser Organisation herausgegeben wird, gilt heute als wissenschaftlich renommiert und weist einen hohen «impact factor» auf (ebd., S. 15–16). Der Impact-Faktor gibt an, wie häufig im Durchschnitt ein veröffentlichter Artikel von anderen wissenschaftlichen Artikeln pro Jahr zitiert wird.

2004 wurde an der Universität Wien der Verein *European Society for Animal Assisted Therapy, ESAAT* gegründet. Mittlerweile kann der Verein 12 Organisationen aus dem deutschsprachigen Raum vorweisen. Dieser Verein ist für die Erforschung und Förderung der therapeutischen und pädagogischen Wirkungen der Mensch-Tier-Beziehung verantwortlich (ebd., S. 16). 2006 gründeten Vertreter von Universitäten und privaten Institutionen aus unterschiedlichen Ländern in Zürich die *International Society for Animal Assisted Therapy (ISAAT)* (ebd., S. 16). Für die Zukunft der tiergestützten Therapie ist es wichtig, dass die Organisationen ESAAT und ISAAT zusammenarbeiten um sich gegenseitig voranzutreiben.

Seither sind viele weitere Publikationen erschienen, welche zum Teil wissenschaftlich fundiert sind, andere stellen wichtige Erfahrungsberichte dar. Alle diese veröffentlichten Papers und Publikationen haben gemeinsam, dass sie die Wichtigkeit der Wirkung von Tieren auf den Menschen erläutern und hervorheben.

3.2.3 Definitionen

In der Literatur sind sehr unterschiedliche Definitionen für die tiergestützte Arbeit zu finden. Dies liegt vor allem daran, dass die therapeutischen und pädagogischen Felder, in denen Tiere eingesetzt werden, sehr heterogen sind. Ausserdem gibt es keine rechtlichen Vorgaben.

Wir beziehen uns auf die, 2014 von der IAHAIO veröffentlichten Definitionen in Beetz et al. (2018, S. 19–20). In einer multikulturellen und multiprofessionellen Arbeitsgruppe wurden vom IAHAIO folgende Definitionen festgehalten:

Tiergestützte Interventionen (TGI): TGI ist der Oberbegriff für jede zielgerichtete Form der Arbeit mit einem Tier, um kognitive, emotionale oder soziale Probleme beim Menschen anzugehen und sie dort zu unterstützen.

Tiergestützte Therapie (TGT): Hierzu gehören alle zielgerichteten und strukturierten therapeutischen Interventionen, die von Personen mit einer entsprechenden therapeutischen Ausbildung durchgeführt werden. Die Fortschritte werden erfasst und dokumentiert. Die Ziele sind den Klienten angepasst und umfassen Förderungen in psychischen, kognitiven, verhaltensbezogenen und sozio-emotionalen Bereichen.

Tiergestützte Pädagogik: Diese ist wie die TGT zielgerichtet und geplant, findet aber mit einem Pädagogen/einer Pädagogin statt. Der Fokus liegt in der Förderung von akademischen Zielen, kognitiven Funktionen und prosozialen Fertigkeiten. Auch hier werden die Fortschritte dokumentiert.

Tiergestützte Aktivitäten: Hierzu gehören geplante Aktivitäten mit einem Tier, die motivierenden, bildenden oder entspannenden Charakter haben. Der Mensch muss keine spezielle Ausbildung vorweisen, eine Zertifizierung des Mensch-Tier-Teams wird aber gerne gesehen.

Da bereits viele Einsatzfelder tiergestützt arbeiten (Psychotherapie, Physiotherapie, Sozialarbeit, Sprachtherapie, Heilpädagogik... um einige zu nennen) und es dadurch immer schwieriger wird, alle Settings in diese Definitionen einzuteilen und in allen der genannten Bereiche mit verschiedenen Ansätzen ganz unterschiedlich gearbeitet wird, haben wir entschieden, in dieser Arbeit den Begriff tiergestützte Interventionen zu verwenden. Somit sind alle Therapieformen, Ansätze sowie die Tierarten Hund und Pferd darin enthalten. Als tiergestützte Intervention gelten fachlich geplante Angebote mit ausgebildeten Tieren für Klienten verschiedenen Alters mit und ohne psychischen, physischen, kognitiven und sozio-emotionalen Problemen (Beetz et al., 2018, S. 21). Dem Beziehungsdreieck Klient-Tier-Bezugsperson wird grosse Bedeutung beigemessen und die Methoden, welche zum Einsatz kommen, sind nicht nur mit dem Tier zu arbeiten, sondern auch über das Tier zu kommunizieren, das Tier zu beobachten oder für das Tier tätig zu sein. Die durchführende Person

muss eine Ausbildung in einem entsprechenden Berufsfeld haben sowie eine Zusatzausbildung nach ESAAT oder ISAAT. Nach Wohlfahrt und Mutschler (2017) sollen sich die Ziele im tiergestützten Einsatz in erster Linie an den Bedürfnissen, Ressourcen, am Förderbedarf und am Störungsbild des Klienten orientieren. Die Aufgabe der Fachkraft in der tiergestützten Intervention ist es, in ihrem Berufsfeld durch den Einsatz eines Tieres den Menschen in seinem Bedürfnis zu unterstützen. Die Fachkraft soll die Interventionen anhand verschiedener Konzepte und Ansätze zielorientiert durchführen und sie anschliessend dokumentieren (Beetz et al., 2018, S. 22).

3.2.4 Wirkmechanismen

Um zu erklären, warum und wie die verschiedenen positiven Effekte von tiergestützten Interventionen zustande kommen, müssen verschiedene Theorien aus unterschiedlichen Bereichen wie Psychologie, Neurobiologie und Verhaltensbiologie herangezogen werden. Diese Theorien bilden zusammen einen Rahmen, der zur Erklärung von Effekten tiergestützter Interventionen dient. In der Literatur finden sich fünf Haupttheorien als Erklärungsansätze für die Effekte von Mensch-Tier-Interaktionen: die Biophilie-Hypothese, das Konzept der Du-Evidenz, Spiegelneurone, die Bindungstheorie und das Oxytocinsystem. Zusätzlich finden sich noch weitere Ansatzpunkte, die in einem letzten Kapitel unter Atmosphäre zusammengefasst werden.

Biophilie

Beobachtungen von Soziobiologen, Ethologen und Evolutionspsychologen weisen auf eine aus der Evolution entstandene Affinität von Menschen zu Natur und Leben hin. Die Biophilie Hypothese besagt, dass Menschen eine natürliche Verbundenheit für und eine Anziehungskraft zu Tieren spüren (Wilson, 1984). Wilson entwickelte die Hypothese, dass es ein genetisch fixiertes menschliches Bedürfnis gibt, sich für Lebewesen und die Natur zu interessieren und sich ihnen anzunähern. Aus evolutionärer Perspektive ist dies logisch, denn früher verschaffte es den Menschen einen Vorteil im Überleben, wenn sie die Tiere aufmerksam beobachteten und sich dementsprechend verhielten. Wenn z.B. die Vögel aufhören zu singen, naht ein Feind. Tiere geben auch an, wo Wasser zu finden ist (Wells, 2019). Eine Studie über die Affinität zu Lebewesen zeigt, dass bereits Babys ein grösseres Interesse an lebendigen Objekten zeigen, als an unbelebten Gegenständen (DeLoache, Pickard & LoBue, 2011). Auch

Kinder mit Beeinträchtigungen in sozialen Fähigkeiten (z.B. Autismus-Spektrum-Störung) zeigen oft eine Präferenz für Tiere (Prothmann, Ettrich & Prothmann, 2009).

Du-Evidenz

Die Biophilie erklärt, warum sich Menschen auch heute noch für Tiere interessieren. Um jedoch zu erklären, wie die spezielle Beziehung zwischen Mensch und Tier entsteht, muss das Konzept des Anthropomorphisierens herangezogen werden. Hierbei schreiben Menschen den Tieren menschliche Eigenschaften zu. Dies verhilft zu einem besseren Verständnis der Bedürfnisse, Intentionen und dem Verhalten von Tieren. Kinder identifizieren sich mehr mit Tieren als Erwachsene und anthropomorphisieren diese auch mehr (Rothe, Vega, Torres, Campos-Soler & Molina-Pazos, 2004). Für das Anthropomorphisieren sind spezielle Module im Gehirn zuständig, welche komplexe soziale Interaktionen steuern (Mithen, 1998).

In der Literatur spricht man von der Du-Evidenz. Die Du-Evidenz ist «die Fähigkeit und das Bewusstsein eines Menschen, eine andere Person als Individuum, als «Du» wahrzunehmen und zu respektieren» (Vernoij & Schneider, 2018, S. 7). Diesem «Du» werden durch Anthropomorphisieren Eigenschaften zugesprochen. Das Erleben der Du-Evidenz ist eine Voraussetzung für Empathie und Mitgefühl (Kellert & Wilson, 1995).

Spiegelneuronen

Die Fähigkeit des Menschen mit Tieren soziale Beziehungen eingehen zu können, liegt besonders auch an einer speziesüberschreitenden Kommunikation. Säugetiere besitzen eine Reihe von gemeinsamen «social tools» (angeborene soziale Werkzeuge). Das bedeutet, viele Strukturen im Vorder- und Mittelhirn sind bei allen Säugetieren gleich. So zum Beispiel das limbische System (Emotionssystem), Bindungsmechanismen, Spiegelneurone oder das Kontrollsystem (exekutive Funktionen) im Frontalhirn (Goodson, 2005). Besonders bedeutsam für die Beziehung zwischen Mensch und Tier sind die Spiegelneuronen. Sie bilden zusammen mit der Du-Evidenz die Basis für Empathie. Durch Empathie gelingt es besser, eine Beziehung aufzubauen und zu erhalten. Spiegelneurone werden aktiv, wenn wir eine Handlung selbst ausführen, aber auch wenn wir unser Gegenüber bei einer ausführenden Handlung beobachten. Es ist davon auszugehen, dass Spiegelneurone auch aktiv werden, wenn wir Säugetiere beobachten und umgekehrt (Beetz et al., 2018, S. 30). Soziale Tiere wie Hund und Pferd sind also in der Lage, uns Menschen zu verstehen und wir können voneinander lernen.

Bindung und Beziehung

Wie bereits erwähnt im vorherigen Kapitel, teilen sich Menschen und Tiere viele Strukturen und Funktionen von Verhalten im Gehirn, die für soziale Kontexte wichtig sind. Deshalb können Menschen und gut sozialisierte Tiere eine Beziehung eingehen, die soziales Verhalten und die Entwicklung des Menschen beeinflussen kann (Beetz, Kotrschal, Uvnäs-Moberg & Julius, 2011). Ausserdem haben Tiere, besonders Hunde, eine natürliche Tendenz, um mit uns Menschen eine Bindung einzugehen (Nimer & Lundhal, 2015).

John Bowlby, der Pionier der Bindungsforschung, sagt, dass das Bindungsmuster, welches die Kinder über Interaktionen mit ihrer ersten Bindungsperson entwickelt haben, auf andere Beziehungen übertragen werden und somit die Beziehungen im späteren Leben beeinflussen können (Bowlby, 1980). Ainsworth (1991) fügt an, dass der Bindungstyp des Kindes verantwortlich ist, wie das Kind andere Menschen wahrnimmt und sich ihnen gegenüber verhält.

Die Resultate der Studie von Meehan, Massavelli & Pachana (2017) zeigen, dass Tierbesitzer*innen die Beziehung zu ihrem Tier genauso emotional nahe wie menschliche Beziehungen sehen und Haustiere somit als primäre Bindungsfigur dienen können und eine sichere Bindung bieten. So kann die Bindungstheorie auch genutzt werden, um die Mensch-Tier-Interaktionen mit ihren Wirkfaktoren zu erklären. Vor allem für Kinder, die keine enge Bezugsperson haben, sind Tiere als Bindungspartner wichtig.

Wie bereits erwähnt, führen frühe Beziehungserfahrungen, meist mit den Eltern, zu Beziehungsmustern, die alle späteren Beziehungen beeinflussen. Nicht aber Beziehungen mit Tieren. Diese Erkenntnisse sind für die tiergestützten Interventionen von besonderer Bedeutung. In verschiedenen wissenschaftlichen Studien wurde gezeigt, dass Menschen mit unsicheren oder desorganisierten Bindungsmustern diese nicht auf Tiere übertragen (Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014, S. 166–169). Einerseits reagieren Tiere abwartend und doch offen bei unsicher-vermeidendem Verhalten, bleiben geduldig bei Kindern mit Bedürfnissen nach Nähe (unsicher-ambivalentes Muster) und sie beantworten kontrollierende Verhaltensweisen bei desorganisiertem Verhalten authentisch und klar (ebd.). Andererseits werten Tiere nicht und so bekommen und erwarten die Kinder keine negativen Reaktionen. Kinder vertrauen also mehr, weil sie wissen, dass sie z.B. nicht zurückgewiesen werden (ebd.). Da die Transmission von unsicheren oder desorganisierten Bindungen auf Mensch-Tier-Beziehungen nicht gegeben ist, können auch Kinder, welche unsichere oder ambivalente Bindungsmuster aufweisen, von tiergestützten Interventionen profitieren, in-

dem sie trotzdem eine gute, vertrauensvolle und fördernde Beziehung mit dem Tier eingehen können (Beetz, et al., 2011). Nach Kurdek (2008) ist die Garantie einer sicheren Bindung bei Mensch-Tier-Beziehungen viermal höher als bei Mensch-Mensch-Beziehungen.

Nelson (2008) beschreibt, dass auch Lachen relevant für die Bindung sei. Zusammen lachen kann eine starke Bindung fördern. Nach Schore (2003) können Anzeichen von Lachen im Gesicht der Mutter beim Kind Endorphine ausschütten. Diese sind biochemisch mit sozialen Interaktionen verbunden. Man hat festgestellt, dass in tiergestützten Interventionen viel gelacht wird. Das motiviert alle Beteiligten weiter zu machen (Geist, 2011).

Oxytocin

Oxytocin scheint eine Schlüsselrolle für die Erklärung von positiven Effekten in tiergestützten Interventionen zu spielen. Beetz, Uvnäs-Moberg, Julius und Kotrschal (2012) nehmen an, dass einige der vorteilhaften Effekte von Mensch-Tier-Interaktionen, wie verbesserte Empathiefähigkeit und soziale Kompetenzen, dem Hormon Oxytocin zuzuschreiben sind. Ein Hormon, das für die Bindung zuständig ist (Becker et al., 2017). Oxytocin wird im Hypothalamus produziert und danach in unseren Blutkreislauf ausgesendet (Ross and Young, 2009).

Mehrere Studien zeigen, dass der Oxytocinspiegel bei Kontakt mit einem Hund, zu dem eine gute Beziehung besteht, signifikant steigt (z.B. in Handlin, Hydbring-Sandberg, Nilsson, Ejdebäck, Jansson & Uvnäs-Moberg, 2011). Besonders viel des Hormons wird bei Berührung ausgeschüttet. Odendaal und Meintjes (2003) konnten nachweisen, dass der Oxytocinspiegel bereits nach 5 min. streicheln angestiegen ist. Ausserdem war der Effekt beim Streicheln des eigenen Hundes höher als beim fremden Hund. Dies zeigt, dass die Beziehung zu einem Tier ausschlaggebend für den Effekt ist. Je enger die Beziehung zum Hund, desto höher der Oxytocinwert. Dies war nicht nur beim Menschen der Fall, sondern auch beim Hund. So profitiert also auch das Tier bei Berührungen, was es in tiergestützten Interventionen auch zu beachten gilt. Tiere sollen nicht instrumentalisiert werden, sondern ebenso Freude an der Arbeit mit den Kindern haben. Zusätzlich zeigt die Studie von Anderson und Olson (2006), dass Oxytocin bei Berührungen, wie z.B. dem Streicheln eines Tieres, ebenso ausgeschüttet wird wie bei zwischenmenschlichen Berührungen. Dies erweist sich als grosser Vorteil in tiergestützten Interventionen. Körperkontakt mit einem Therapeuten/Pädagogen entspricht nicht der gesellschaftlichen Norm und kann verhänglich sein. So ermöglicht uns die tiergestützte Intervention, dem Kind die nötige Nähe zu geben, die wir als Therapeut oft nicht geben können. Der Gegenspieler des Hormons Oxytocin ist das Kortisol, ein Stress-

hormon. Beetz, Kotrschal, Hediger, Turner Uvnäs-Moberg und Julius (2011) untersuchten in ihrer Studie den Kortisolspiegel von 31 Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren mit unsicherem Bindungsverhalten. Die Kinder wurden in drei Gruppen eingeteilt. Einem Teil wurde während eines Stresstests ein Hund zur Seite gestellt, ein anderer Teil bekam einen Spielzeug-Hund und der dritte Teil eine erwachsene Person als Unterstützung. Bei allen Kindern stieg der Kortisolspiegel in der stressigen Situation an. In der Gruppe mit dem echten Hund fiel dieser Anstieg aber signifikant geringer aus. Nach dem Test sank in der Hundegruppe dieser Spiegel deutlich schneller und tiefer ab als in den anderen beiden Gruppen.

Abbildung 1. Kortisollevel bei unsicher gebundenen Kindern während eines Stresstests nach Beetz et al. (2012) in Wohlfarth, R. (n.d.). Wirkmechanismen tiergestützter Therapie. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Pädagogische Hochschule Freiburg, Freiburger Institut für tiergestützte Therapie.

Atmosphäre

In der Literatur wird oft die warme und sichere Atmosphäre erwähnt, welche Tiere durch ihre bloße Anwesenheit schaffen. Somit helfen sie, dass sich die Kinder mehr öffnen, die Intervention besser akzeptieren, die Beziehung zum/zur Therapeut*in intensivieren und dadurch einen wichtigen Teil zum Gelingen der tiergestützten Intervention beizutragen.

Nach Prothmann et al. (2006) schaffen Tiere diese gute Therapieatmosphäre durch Wärme, Akzeptanz und Empathie. Diese Aspekte sind wichtig für eine gute Beziehung zum Therapeut*in und werden als Grundlage für Veränderungen im Therapieprozess gesehen. Die Resultate der Studie von Prothmann et al. (2006) zeigen, dass Kinder Tiere als Vermittler von Sicherheit und emotionaler Wärme sehen.

Studien zu Mensch-Tier-Interaktionen unterstützen ausserdem die Theorie, dass Tiere eine Basis für eine gewinnbringende Kommunikation mit dem/der Therapeut*in bieten können,

indem sie Geborgenheit, Sicherheit und Akzeptanz vermitteln sowie als Anstifter von menschlichen Interaktionen fungieren (McNicholas & Collis, 2006). Deshalb scheint der Einsatz eines Tieres vor allem zu Beginn der Therapie sinnvoll zu sein. Da wird das Kind mit einer neuen ungewöhnlichen Situation und Menschen, die es nicht kennt, konfrontiert. Dies kann das Kind verängstigen oder stark verunsichern. Tieren nehmen Kinder vorbehaltlos an, urteilen und strafen nicht (Jalongo, Astorino & Bomboy, 2004). Aus diesem Grund fällt es vielen Menschen leichter, Kontakt mit einem Tier aufzunehmen als mit einem Menschen (Vernoij & Schneider, 2018, S. 47). Diese Aspekte, werden oft als einzigartige Vorzüge von tiergestützten Interventionen hervorgehoben (Becker et al., 2017). Otterstedt (2001, S. 87) meint dazu: «Wo das Tier den Menschen so annimmt, wie er ist, kann auch der Mensch beginnen, sich so anzunehmen, wie er ist». Auf dieser Basis der Selbstannahme lassen sich gut Kompetenzen aufbauen.

3.2.5 Wirkfaktoren

Die Wirkmechanismen machen es möglich, dass Tiere ganz vielfältige Auswirkungen auf uns Menschen haben können. Aus der grossen Anzahl an Studien zu Mensch-Tier-Interaktionen möchten wir gewinnbringende Effekte bezüglich der Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen erläutern. All diese Effekte tragen zu einer positiven kindlichen Entwicklung bei. Durch neue Beziehungs- und Handlungsmöglichkeiten mit Tieren können Kinder soziale, emotionale und personale Kompetenzen erwerben, welche ihnen in der Schule und der späteren Berufswelt hilfreich sind.

Tiere als...

... Angst und Spannungsminderer

Den Aspekt des Angst- und Spannungsminderers ist sowohl ein Wirkmechanismus für die tiergestützte Interventionen und erklärt, warum Tiere überhaupt wirkungsvoll sind für die Entwicklung von sozio-emotionalen Kompetenzen. Andererseits gehört er zu den Effekten, die durch tiergestützte Interventionen erzielt werden können.

Wie bereits beschrieben, ist ein Wirkmechanismus der tiergestützten Intervention die entspannte Atmosphäre. Tiere tragen automatisch durch ihre alleinige Anwesenheit dazu bei, dass eine Atmosphäre geschaffen werden kann, in der es möglich ist, wirkungsvoll an Zielen zu arbeiten.

Eine angstfreie und entspannte Umgebung ist wichtig für die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen. Im Kapitel zu den Wirkmechanismen haben wir beschrieben, dass die Tiere Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, sowie nicht urteilen und den Stresslevel senken können. Diese Aspekte führen zu der wichtigen angstfreien und entspannten Atmosphäre. So fühlen sich die Kinder sicherer und trauen sich eher zu, anspruchsvolle Aufgaben in Angriff zu nehmen (Friesen, 2010).

Der positive Effekt von Interaktionen zwischen Kind und Tier ist nicht zu vernachlässigen. Die Interaktion führt dazu, dass Berührungen stattfinden. Dies setzt Endorphine frei, was auf die Kinder beruhigend wirkt und negative Gefühle wie Angst und Unbehagen vermindern kann. Zusätzlich ist es so, dass wenn Kinder mit einem Tier interagieren, sie dieses berühren. Das setzt Endorphine frei, was die Kinder beruhigt und Angst sowie Anspannung mindern kann (Sorin, Brooks & Lloyd, 2015).

... Motivatoren

Nach Schultheiss, Strasser, Rösch, Kordik und Graham (2012) unterscheidet man bei der Motivationstheorie zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Handlungen, die wir ihrer selbst willen mit Freude ausführen und die mit positiven Gefühlen verknüpft sind, werden intrinsisch motiviert ausgeführt. Handlungen, welche von aussen von uns verlangt werden, zur Vermeidung von Strafe oder zum Erhalt von Belohnungen ausgeführt werden, sind extrinsisch motiviert. Zum erfolgreichen Verändern von Verhalten und Erwerb von Kompetenzen ist die intrinsische Motivation von grosser Bedeutung.

Murphy, Wilson und Greenberg (2017) berichten von einer pferdegestützten Studie mit Jugendlichen die zeigt, warum die Motivation zur Zusammenarbeit mit den Tieren so wichtig für die Entwicklung von sozio-emotionalen Kompetenzen ist. Waren die Jugendlichen in der Arbeit mit dem Pferd unsicher oder laut und konnten sie nicht zusammenarbeiten, machte das Pferd nicht mit. So waren die Jugendlichen sehr motiviert, sich angepasst zu verhalten und alles richtig zu machen. Denn wenn sie die Umsetzung der Aufgabe gut planten, zusammenarbeiteten und sich ruhig und selbstbewusst verhielten, erledigte das Pferd die Aufgabe erfolgreich. In einem reflektierenden Gespräch darüber, wie das eigene Verhalten die Peers oder das Pferd beeinflusst hat, lernt das Kind viel über sich selber. Gleiches gilt auch für die Arbeit mit einem Hund. Hunde reagieren nur auf klare Signale, nicht wenn man laut wird oder herumfuchtelt.

Tiergestützte Interventionen sind etwas Neues, etwas Aufregendes. Deshalb sind die Kinder intrinsisch motiviert, sich so angemessen wie möglich zu verhalten.

... Bindungs- und Beziehungsobjekt

Der Transfer der Bindungstheorie auf die Mensch-Tier-Beziehung ist nicht so weit hergeholt wie es zuerst scheint. Wir Menschen sind auch Säugetiere. Wir haben also die gleiche Abstammung und auch unsere Gehirnmechanismen ähneln sich, wenn es um soziale Interaktionen und Beziehungen geht (Kotrschal, Scheiber & Hirschenhauser, 2010).

Die beschriebene Oxytocinausschüttung beim Körperkontakt mit dem Tier (streicheln) führt dazu, dass neue Bindungserfahrungen leichter gemacht werden können (Buchheim, Heinrichs, George, Pokorny, Koops, Henningsen et al., 2009). Zusätzlich kann die Bindung zwischen Therapeut*in und Tier ein gutes Vorbild sein.

Die Bezugsperson bietet eine sichere Basis zur Exploration der Umwelt und sie reguliert den Stress des Kindes. Studien zeigen, dass ein Tier als Bezugsperson angesehen werden kann und dadurch Stress reguliert und als sichere und vertrauensvolle Basis dient. Viele Tierbesitzer wenden sich z.B. in emotional stressigen Situationen an ihre Tiere für soziale Unterstützung (McNicholas & Collis, 2006). Die Studie von Beetz et al. (2011) konnte bestätigen, dass Kinder mit unsicherem oder desorientiertem Bindungsmuster, in stressigen Situationen mehr von der Präsenz eines Hundes profitieren, als von einer freundlichen Person oder einem Stoffhund. Banks, Willoughby und Banks (2008) sagen, dass die wichtigen Charakteristiken eines Tieres in tiergestützten Interventionen Bewegung, Herzschlag, Wärme und soziale Interaktion sind, was z.B. ein Plüschhund nicht bieten kann. So ist der Stoffhund nicht genug, um die Effekte hervorzurufen.

Die Studie von Kurdek (2009) zeigt, dass Kinder mit unsicherer oder desorientierter Bindung fähig waren, eine vertrauensvolle Beziehung mit Tieren einzugehen und dass je mehr Zeit man mit dem Tier verbringt, umso enger die Beziehung zu ihm ist. Dies besagt, dass Kinder mit Bindungsstörungen von tiergestützten Interventionen profitieren können, dies aber davon abhängt, wie bereit und fähig das Kind ist, mit dem Tier in Beziehung zu treten. Dies wiederum ist von individuellen und sozialen Faktoren abhängig (Wedl & Kotrschal, 2009).

Ein Tier in der Therapie kann also helfen sichere Bindungserfahrungen machen zu können, es bietet dem Kind Geborgenheit und kann als emotionale Stütze dienen. Deshalb profitieren vor allem Kinder mit unsicheren und desorganisierten Bindungsmustern durch den Einsatz

eines Tieres. Diese Kinder finden es schwieriger als sicher gebundene Kinder, soziale Unterstützung von Menschen anzunehmen.

Abbildung 2. Auswirkungen eines Tieres im Bindungssystem auf das kindliche Verhalten nach Beetz et al. (2012) in Wohlfarth, R. (n.d.). Wirkmechanismen tiergestützter Therapie. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Pädagogische Hochschule Freiburg, Freiburger Institut für tiergestützte Therapie.

... soziale Katalysatoren

Levinson (1962) beschrieb Tiere zum ersten Mal als soziale Katalysatoren. Wer mit einem Hund spazieren geht, hat signifikant mehr Möglichkeiten in Konversationen mit anderen Menschen zu treten, als wenn man alleine unterwegs ist (Bonas, McNicholas & Collis, 2000). Tiere geben also mehr Gelegenheiten, um miteinander und mit dem Tier in Kontakt zu treten. Besonders Hunde können soziale Werte der Kinder positiv beeinflussen und Teamwork in der Klasse fördern, indem die Kinder gemeinsam auf das Wohl des Hundes achten und ihn gemeinsam pflegen und versorgen. Wenn die ganze Klasse eine gemeinsame Aufgabe hat und an einem Strang zieht, haben sie alle etwas gemeinsam und ein Erlebnis, über das sie miteinander sprechen können (Meadan & Jegatheesan, 2010). Kinder wollen mit und über das Tier sprechen. Es bietet die Möglichkeit, ein Gespräch anzufangen und hilft vor allem sozial ängstlichen Kindern, indem es ein Thema vorgibt, über das die Kinder miteinander sprechen können.

... Förderer der Kommunikation

«Man kann nicht nicht kommunizieren» (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1969).

Sobald sich der Mensch unter Mitmenschen aufhält, drückt er durch die Körperhaltung, seine Mimik und Gestik sowie seinem Verhalten etwas aus. Er kommuniziert nonverbal. Corral und Agis (2011) sehen die nonverbale Kommunikation als wichtigsten Faktor bei tiergestützten, besonders der pferdegestützten Interventionen, an. Die nonverbale Kommunikation ist ehrlicher (Olbrich & Otterstedt, 2003, S. 85). Bei verbaler Kommunikation kann das Gesprochene vom gemeinten Inhalt abweichen (Brachthäuser, 2001, S. 50). In der Interaktion mit Menschen kann dies sehr verwirren. Da die nonverbale Kommunikation der Tiere keine Widersprüche, keine Doppeldeutigkeiten und keine Lügen enthält, erleichtert sie die Beziehungsgestaltung vor allem zu Beginn einer Intervention.

Das Tier reagiert nicht nur auf die bewussten Signale, sondern auch auf unbewusste und komplexe Gefühle und Intentionen (ebd, S. 56). So kann Unbewusstes zum Ausdruck kommen, das Kind kann dieses erkennen und danach verstehen und evtl. verändern. Vor allem im Bewegungsdialog mit dem Pferd kommen solche unbewussten Anteile zum Vorschein. Diese «unmittelbaren Reaktionen [des Pferdes] können so als Spiegel für die aktuelle emotionale Stimmigkeit des jeweiligen Menschen gesehen werden» (Scheidhacker, 1998, S. 57). Dadurch erhält der/die Therapeut*in Hinweise auf verborgene Gefühle, Probleme und Ressourcen. Diese Fähigkeit der Pferde und Hunde, feinste Signale der Kinder wahrzunehmen und darauf zu reagieren, ist ein wichtiger Teil von tiergestützten Interventionen. Die prompten eindeutigen Reaktionen helfen dem Kind, sein Handeln anzupassen sowie die emotionalen und sozialen Kompetenzen zu trainieren.

Um Tiere richtig zu verstehen, ist es wichtig, ihre Körpersprache lesen zu können. Wenn das Kind die Sprache des Tieres nicht versteht oder nicht verstehen will, ist es nicht sinnvoll, tiergestützt zu arbeiten, da kein Beziehungsaufbau zwischen den beiden stattfinden kann. Ohne diese Beziehung ist die Therapie nicht wirkungsvoll.

Wenn in der Studie von Bernstein, Friedmann und Malaspina (2000) eine Person ein Tier bei sich hatte, wendeten die anderen mehr Zeit bei dieser Person auf und sie führten längere Gespräche, vor allem über das Tier (sozialer Katalysator). Das Tier scheint also ein Unterstützer für menschliche Interaktionen zu sein. Dadurch, dass mehr und längere Konversationen stattfinden, können die kommunikativen Fähigkeiten geschult werden und neue Beziehungen geknüpft werden.

In tiergestützten Interventionen haben die Kinder die Möglichkeit, ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten in einer geschützten Atmosphäre zu erproben und neu zu erfahren. Bei einem Tier, das nicht urteilt und schnell vergibt. Die unmittelbaren Reaktionen des Tieres helfen dem Kind, sein Verhalten einzuschätzen und sie können so besser Verhaltenskorrekturen vornehmen (Brachthäuser, 2001, S. 220). Das Tier wird von allein auf das Kind zugehen und Kontakt suchen. Deshalb sind Tiere besonders für sozial ängstliche Kinder geeignet, die in der Kontaktaufnahme selbst nicht den ersten Schritt machen würden.

... Förderer von Empathie

Die Studie von Hergovich, Monshi, Semmler und Zieglmayer (2002) untersuchte den Effekt der Anwesenheit eines Hundes im Schulzimmer auf soziale Kompetenzen und Empathie. Es konnte eine signifikante Verbesserung von Empathie und dem Bewusstsein von Gefühlen anderer festgestellt werden. Die Präsenz eines Hundes förderte die Trennung von Selbst und Nicht-Selbst, das die Grundlage von Sensitivität gegenüber Bedürfnissen und Stimmungen anderer ist.

Daly & Morton (2003) und Vizek-Vidović, Vlahović-Štetić & Bratko (1999) konnten feststellen, dass das Ausmass, zu welchem sich Menschen mit Tieren verbinden einen grösseren Einfluss auf prosoziale Fähigkeiten (z.B. Empathie) hat, als dies die reine Anwesenheit eines Tieres tut. Kinder, welche ihre Bindung mit dem Tier höher als den Durchschnitt bewerteten, also eine enge Beziehung zum Tier hatten, zeigten eine signifikant höhere Empathie als Kinder ohne Tier oder Kinder, die ihre Bindung tiefer als den Durchschnitt bewerteten. Wie stark die Bindung zu einem Tier ist, scheint also ein wichtigerer Faktor für die Entwicklung von sozio-emotionalen Kompetenzen, darunter auch Empathie, zu sein als der alleinige Tierbesitz (Vizek-Vidović, Arambašić, Keresteš, Kuterovac-Jagodić & Vlahović-Štetić, 2001).

Die Pflege und Interaktionen mit einem Haustier sind auch eine gute Möglichkeit, bei der Kinder Verantwortlichkeit üben können. Indem Kinder Verantwortung für die Pflege des Tieres übernehmen, lernen sie die Wichtigkeit von Empathie, der Beantwortung von Gefühlen und Bedürfnissen anderer sowie prosozialem Verhalten und können diese Kompetenzen trainieren (Vizek-Vidović et al., 1999). Die Empathie gegenüber Tieren, welche durch Tiere gefördert werden kann, lässt sich auf Menschen transferieren (Ascione, 1992) und ist eine wichtige Basis für die Entwicklung von sozialen Fähigkeiten (Kidd & Kidd, 1987).

... Unterstützer emotionaler Aspekte

Im Umgang mit dem Tier kommt das Kind in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen, positiven sowie negativen. Das Tier spiegelt seine Emotionen nonverbal und der/die Therapeut*in hilft diese zu erkennen, zu benennen und einzuordnen (Scheidhacker, 1998, S. 57). Dadurch lernt das Kind, seine Gefühle zu regulieren und adäquat auszudrücken. Im Umgang mit Tieren müssen wir unser Selbst nicht verstecken oder zurückhalten. Wenn wir Angst haben, reagiert der Hund darauf und ermöglicht uns somit, unsere Angst besser kennen zu lernen. Das Tier kann uns auch Vorbild sein, unsere Gefühle offen zu zeigen. Der sonst so mutige Hund versteckt sich zum Beispiel, wenn es donnert. Gefühle zu zeigen ist der erste Schritt, sie anzunehmen und zu überwinden.

Negative Emotionen sowie auch aggressives Verhalten können in tiergestützten Interventionen reduziert werden, indem das Kind motiviert ist, mit dem Tier zu kooperieren. Dabei spielen die Kommunikation und klare Signale eine wichtige Rolle (Landert, 2019, S. 44). Dazu ein Beispiel: Ein Kind führt ein Pferd ausserhalb des Reitplatzes. Das Pferd beginnt Gras zu fressen. Jetzt würde es nichts nützen, wenn das Kind zu schreien beginnt, schlägt oder versucht das Tier wegzuzerren. Das Pferd kann unterschiedlich darauf reagieren, je nach Charakter des Tieres. Entweder frisst es seelenruhig weiter oder es versucht sich loszureissen. Mit dem gewohnten Verhaltensmuster kommt das Kind also nicht zum Ziel. Wenn die Bindung zum Tier gut genug ist und die Motivation da, wird sich das Kind eine Handlungsalternative überlegen. Zusammen mit dem/der Therapeut*in wird versucht zu verstehen, warum das Tier so handelt. So lernt das Kind immer mehr, die Beweggründe des Pferdes zu verstehen und dies ermöglicht es ihm, sich in die Lage von anderen Lebewesen zu versetzen und sich darüber klar werden, was der oder die andere denkt oder fühlt (Landert, 2019, S. 45). Die neuen Handlungsalternativen können später ausprobiert werden. So erlebt sich das Kind als selbstwirksam und kann lernen, seine Emotionen zu kontrollieren, indem es sein Handlungsrepertoire erweitert.

Ein Hund trägt erheblich zur emotionalen Stabilisierung der Kinder bei. In der Studie von Anderson und Olson (2006) half er bei der Deeskalation von Episoden emotionaler Krisen, förderte Respekt, Verantwortung und Empathie. Anhand von zwei Fallbeispielen nach Anderson und Olson (2006) wollen wir über die Effekte eines Hundes berichten. So wird klar, welche positiven Auswirkungen die tiergestützten Interventionen auf ein Kind und dessen Entwicklung haben können.

Ein Kind, wir nennen ihn Tim, war immer sehr ruhig mit dem Hund und lachte oft mit ihm. Er war immer bereit, den Hund mit anderen zu teilen, was sonst nicht der Fall war. Er sprach oft davon, dass der Hund gleiche Gefühle wie er erlebe. Tim konnte sich gegenüber Erwachsenen mehr öffnen und über seine Gefühle sprechen. Er sagte, dass der Hund ihn seine eigenen Aggressionen vergessen lasse. Streicheln würde ihn beruhigen. Vor der Studie hatte Tim im Durchschnitt fünf emotionale Krisen pro Woche. Während der Studie nur eine.

Emilia, ein Mädchen mit Schwierigkeiten zu teilen, sagte nach dem Programm über sich selber, dass sie nun besser teilen könne, weil der Hund ihr gezeigt habe, wie sie besser mit anderen Kindern zurechtkomme. Wenn sie sich fühlte, als wollte sie kämpfen, habe sie den Hund gestreichelt, bis dieses Gefühl weg war. Auch wenn der Hund nicht da war, über ihn nachzudenken helfe ihr, sich besser zu verhalten. Der Hund war Vorbild für Emilia, wie sie mit anderen in Beziehung treten kann. Wenn sie schrie und gegen die Tür trat, beruhigte sie sich sofort, wenn der Hund kam und begann ihn zu streicheln. Wenn der Hund sie abschleckte, hatte Emilia das Gefühl, als würde er sie verstehen und fühlte sich dadurch verstanden und glücklicher.

Diese Erkenntnisse der Studien zeigen, dass Tiere verschiedene Gefühle in Kindern auslösen können und das Erleben dieser Emotionen hilfreich sein kann, um mit ihnen umgehen zu lernen. Tiere bieten eine emotionale Stütze in Krisensituationen und helfen den Kindern sogar ihre Emotionen und ihr Verhalten besser steuern zu können. Diese Kompetenzen sind grundlegend für komplexere soziale Fähigkeiten. Denn erst wenn ich mich selbst wohlfühle und mich selbst steuern kann, bin ich fähig, auf andere zuzugehen und mit ihnen zu interagieren.

... Unterstützer sozialer Kompetenzen

Es sind viele grundlegende Kompetenzen, darunter auch emotionale, nötig, damit Kinder soziale Fähigkeiten lernen und zeigen können. In der tiergestützten Therapie können viele dieser grundlegenden Kompetenzen gefördert werden.

Das Kind wird in tiergestützten Settings zum Beispiel dazu aufgefordert, ein Tier behutsam zu streicheln und mit ihm zu sprechen. Das Berühren des Tieres führt durch die Ausschüttung von Oxytocin zu einem erhöhten Bindungsverhalten. Dadurch sind die Kinder offener für Interaktionen mit anderen und können sich vermehrt darauf einlassen (Vizek-Vidović et al., 1999). Durch das Streicheln lernt es auch, wie eine angemessene Kontaktaufnahme funktio-

niert, um (soziale) Angst zu vermindern, um Rücksicht auf andere zu trainieren, um Einsamkeit zu vermindern und viele andere Fähigkeiten zu trainieren (Chandler, 2005).

Auch die Studie von Kotrschal und Ortbauer (2003) testet, ob Hunde einen positiven Einfluss auf das Sozialverhalten von Kindern haben können. Die Studie zeigt, dass sich die Kinder sehr für den Hund interessierten. Es war ausserdem zu sehen, dass die Kinder auffallend weniger allein waren. Die Dauer von auffälligem oder aggressivem Verhalten wurde verkürzt und trat weniger oft auf. In Anwesenheit eines Hundes verhielten sich aggressive Kinder kooperativer und weniger feindlich (Katcher und Wilkins, 2000). Ein Kind der Studie berichtete dazu: «Kids are nicer to me and me to them. They don't pick on me now.» (Sorin et al., 2015). Ein Grund dafür könnte sein, dass die Kinder vom Hund Aufmerksamkeit erhielten, die sie vorher vielleicht auf negative Weise zu erhalten versucht hatten. Die Effekte waren bei Jungen ausgeprägter als bei Mädchen (Kotrschal & Ortbauer, 2003). Wir konnten keine Hinweise darauf finden, warum das so ist, denken aber, dass Jungen eher expressive Verhaltensweisen zeigen, die in dieser Studie eher erfasst wurden als internalisierende Störungen.

Zurückgezogene, verschlossene Kinder waren mehr in der Klasse integriert und offener für Kommunikation (Tiere als soziale Katalysatoren und Angst- und Spannungsminderer). Dadurch waren die Kinder offener und eher dazu bereit, ihre sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Sie konnten positive Erfahrungen in Interaktionen machen, welche die Entwicklung von weiteren sozialen Kompetenzen nachhaltig prägten (ebd., 2003).

Die Begegnung mit einem Pferd kann ausserdem Aufschluss über die bereits vorhandenen sozialen Fähigkeiten geben. Endenburg (2003) sagt dazu: «Die Art und Weise, wie ein Kind mit einem Tier umgeht, kann widerspiegeln, wie das Kind mit seiner sozialen Realität umgeht» (Olbrich & Otterstedt, 2003, S. 128). Dies kann der/die Therapeut*in nutzen, um zu erfahren, wo die Stärken und Schwächen des Kindes im Umgang mit anderen liegen.

... Förderer bei Autismus

Ziele in der Therapie von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) sind die Minderung von Symptomen, das Erlernen von Verhaltensalternativen, Verbessern von Sozialverhalten und der Unterstützung von Unabhängigkeit im Alltag (Wilker, 1989). Gerade in den Bereichen der Verhaltensalternativen und des Sozialverhaltens können tiergestützte Interventionen Unterstützung bieten. Durch den Einsatz eines Tieres in der ASS Therapie, entsteht eine grosse Bandbreite an Interventionsmöglichkeiten, die mit dem/der Therapeut*in allein nicht möglich wären.

«Hunde sind sensibel für den Aufmerksamkeitsfokus des Menschen und passen ihr Verhalten dementsprechend an» (Beetz et al., 2018, S. 300). Kinder mit ASS können auf diese Weise lernen, die Aufmerksamkeit zu fokussieren, da der Hund nur richtig reagiert, wenn das Kind das fokussiert, was in der Übung wichtig ist. Dies unterstützt das Lernen von gemeinsam gerichteter Aufmerksamkeit und ist eine Grundlage für soziale Interaktionen.

Die Anwesenheit eines Tieres scheint die Qualität von sozialem Verhalten bei Kindern mit ASS zu beeinflussen. Eine grosse Anzahl an Einzelfallstudien und standardisierten Untersuchungen zeigen, dass Kinder mit ASS erhöhte soziale Fähigkeiten zeigen, während sie mit Tieren interagieren (z.B. Nimer & Lundhal, 2015). Kinder mit ASS nähern und interagieren öfters und länger mit anderen Kindern im Dabeisein eines Tieres (Prothmann et al., 2009). Sie suchen dabei öfter Augenkontakt und können diesen bessern halten (Grigore und Bazgan, 2017). Becker et al. (2017) nehmen an, dass die Kinder engagierter im Lernen und Trainieren von sozialen Fähigkeiten sind, weil das Tier ihnen hilft, die sozialen Interaktionen angenehmer und spannender zu gestalten. Das führt zu deutlichen Fortschritten, was für die Kinder mehr Erfolgserlebnisse bringen kann. Die Arbeit mit Tieren hilft den Kindern auch, die eigenen Befindlichkeiten und die der anderen besser zu verstehen (Melson, 2001), eine Fähigkeit, die bei autistischen Kindern oft unterentwickelt ist. Das Interpretieren und Einordnen von emotionalen Ausdrücken bei sich selbst und das Lesen von Emotionen im Gesicht anderer gelingt während und nach den tiergestützten Interventionen besser (Grigore & Bazgan, 2017). Ebenso gelingt es den Kindern besser, weitere nonverbale Zeichen, wie etwa Gestik oder Körperhaltung, zu verstehen.

Viele tiergestützte Programme bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen arbeiten pferdegestützt. Dabei bewirkt die rhythmische Stimulation der Reitbewegung stressreduzieren und der Hyperaktivität entgegen. Schmidt, Gultom-Happe, Pickartz und Schulz (2006) beschreiben zusätzlich, dass durch die Körpererfahrung auf dem Pferderücken das Kind Ruhe und Verbundenheit erfährt. Diese helfen ihm, sich besser zu fokussieren. Damit ist eine Grundlage zur zwischenmenschlichen Interaktion gegeben.

Im Dialog mit dem Tier lernt das Kind, sich angemessen auszudrücken und verbessert seine Selbstwahrnehmung. «Nur wenn sich der Klient im Klaren darüber ist, was er will und wohin es gehen soll und wenn er diese Klarheit durch seine Körpersprache dem Pferd vermitteln kann, wird das Pferd die Sicherheit spüren, dem Menschen zu folgen und das Gewünschte auszuführen» (Rockenbauer, 2010, S. 19). Durch Aktivitäten wie Reiten, Pferdepflege und

Bodenarbeit können soziale und kommunikative Fähigkeiten gefördert werden (Bass, Duchowny und Llabre, 2009).

Jedoch sind nicht alle Tiere für therapeutische Interaktionen mit ASS Kindern geeignet. Jedes Tier, ob Pferd, Hund oder Meerschweinchen, gibt die Möglichkeit, prosoziales Handeln wie hegen und pflegen zu fördern. Fellpflege und Streicheln verlangen einen gewissen Grad an motorischer Kontrolle, der für Kinder mit ASS schwierig sein könnte. Diese Kinder zeigen nämlich zeitgleich zu verminderten emotionalen Fähigkeiten oft auch Rückstände in der motorischen Entwicklung (Fournier, Hass, Naik, Lodha & Cauraugh, 2010).

Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass Interaktionen mit Tieren Kinder mit ASS zu motivieren scheinen, sich an sozialen Situationen zu beteiligen (Sams, Fortney & Willenbring, 2006) und dabei lernen sie diese Situationen zu meistern und verbessern ihre sozialen und emotionalen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Die Kinder haben mehr miteinander interagiert, mehr mit anderen gesprochen, konnten ihre Emotionen besser kontrollieren und angemessener ausdrücken. Ausserdem waren die Kinder fähig, nonverbale emotionale Ausdrücke bei anderen richtig zu interpretieren (Melson, 2001) und darauf zu reagieren. Vor allem auch die stressreduzierenden Effekte des Tierkontakts helfen den autistischen Kindern, die oft an sozialer Ängstlichkeit leiden und deshalb soziale Situationen meiden.

... Förderer bei ADHS Symptomen

Neben den Kernsymptomen von ADHS wie Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität treten auch häufig Störungen der Emotionsregulation (Kooij, Bijlenga, Salerno, Jaeschke, Bitter, Balázs et al., 2019), des Selbstwerts (Lachenmeier, 2014) und des Sozialverhaltens (Krause & Krause, 2009) auf. Hier können tiergestützte Interventionen unterstützend wirken. Vor allem bei misstrauischen und verschlossenen Kindern, also Betroffenen, die bereits viele negative Erfahrungen gemacht haben, fördert ein Tier die Therapiemotivation (Sontag, Tucha, Walitza & Lange, 2010). Durch die Rolle als Tierpfleger entdeckt das Kind neue Begabungen, Stärken und Gefühle in sich selbst. Dies stärkt den Selbstwert und das Selbstbewusstsein des Kindes. Vor allem Kinder, die durch ihr Verhalten oft negative Rückmeldungen erhalten haben, brauchen diese positiven Erfahrungen von sich selbst für eine positive Entwicklung. Wie auch in der Förderung bei Kindern mit ASS, wirkt die Reitbewegung auf das Kind beruhigend und kann so Unruhe abschwächen (Schmidt et al., 2006).

Aus diesen Gründen sind tiergestützte Interventionen besonders auch bei Kindern mit ADHS

Symptomen wirksam, da sie nicht nur die primären Symptome behandeln, sondern das Kind als Ganzes stärken.

Spezielles zum Hund

Die meisten Studien zu Mensch-Tier-Interaktionen beziehen sich schwerpunktmässig auf Hunde. Die Effekte bei Hunden sind besonders stark. Dies hat verschiedene Gründe, die in der Arbeit bereits genannt wurden, hier aber nochmals kurz zusammengefasst werden. Laut Hare, Brown, Williamson und Tomasello (2002) sind Hunde in der Lage, menschliche Hinweise wie Blickrichtung und Zeigen zu nutzen, um an Informationen über das zu gelangen, was ihnen die Menschen mitteilen möchten. Ausserdem haben diese Tiere gelernt, in unserem Gesicht nach wichtigen Informationen zu suchen. Weiter sind Hunde durch ihre lange gemeinsame Geschichte mit dem Menschen und durch ihre soziale Intelligenz besonders fähig, Menschen als Sozialpartner zu akzeptieren. So scheinen sie die Verhaltensweisen der Menschen besonders gut zu verstehen und sie können adäquat darauf reagieren. Dies macht sie zu so guten Sozialpartnern. Weiter besitzen alle Säugetiere gemeinsame «social tools», die es uns ermöglichen, Beziehungen einzugehen und miteinander zu kommunizieren. Hunde sind ausserdem sehr vertrauenserweckend, vor allem für sozial ängstliche Kinder. Therapeut*innen werden in der Anwesenheit eines Hundes als vertrauenswürdiger angesehen (Schneider & Harley, 2006). Die Klienten waren eher dazu bereit, persönliche Informationen Preis zu geben, wenn der/die Therapeut*in einen Hund bei sich hatte. Zusätzlich eignen sich diese Tiere besonders gut als Co-Therapeuten, weil sie schnell lernen, nicht viel Platz brauchen und sehr anpassungsfähig sind.

Spezielles zum Pferd

Vergleicht man die Effekte von pferdegestützten Interventionen mit hundegestützten Interventionen, oder Interventionen mit anderen Haustieren, gleichen sich die Ergebnisse sehr. Dennoch gibt es besonders auch beim Pferd einige spezifische Merkmale.

Pferde sind Fluchttiere. Diese Verhaltensweise haben sie auch nach jahrtausendelanger Domestizierung nicht abgelegt. Dies bedeutet für die Therapie, dass sich das Pferd bei Angst zurückzieht und das Kind so eine Antwort auf sein Verhalten bekommt. Pferde sind Herdentiere. Sie leben in einem System, in dem jedes Individuum seinen eigenen Platz hat. Jede Position in der Herde ist mit bestimmten Kompetenzen verbunden. Das Leittier darf zum Beispiel immer zuerst fressen (Ploppa, 2012). So kann mit dem Kind in der Therapie das Her-

denverhalten beobachtet werden. Es gibt immer ein Pferd, das genau dem Kind und seiner Welt entspricht. Auch ein Kind hat eine bestimmte Position im Familiensystem. So kann das Verhalten einzelner Tiere in der Herde als Spiegel für das Beziehungsgeflecht Eltern-Geschwister-Kind dienen.

Ein Pferd gibt eine sofortige Rückmeldung auf das Verhalten eines Kindes. In diesem gegenseitigen Wechsel von Interaktion Kind und Pferd werden soziale und emotionale Kompetenzen unterstützt und gefördert. Der/die Therapeut*in ermutigt das Kind das Pferd als Spiegel zu benutzen, um eigene Emotionen und Verhalten zu erkennen (Brandt, 2013). Pferde verlangen Selbstvertrauen und Klarheit in der Kommunikation. Die Kinder müssen stark auftreten und wissen, was sie vom Pferd wollen. Uneindeutige Zeichen ignoriert das Pferd gerne. Die meisten sozio-emotionalen Kompetenzen können in der Bodenarbeit gefördert werden. Das Reiten mit seinem Bewegungsdialog kann jedoch zusätzlich helfen, dass das Kind seine Wirkung auf andere erkennt und besser einzuschätzen lernt (Ploppa, 2012). Ausserdem ist dabei eine grosse Selbstwirksamkeit erfahrbar.

3.3 Psychomotoriktherapie

Der Verband der Psychomotoriktherapeut*innen («Psychomotorik Schweiz») beschreibt, dass sich die Klienten der Psychomotoriktherapie mit «... Wechselbeziehungen von Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten» beschäftigen (Psychomotorik Schweiz, n.d.). Zimmer (2012, S. 24–25) beschreibt die Psychomotorik als eine erlebnisorientierte Therapie und zählt folgende zentrale Inhalte auf:

- Körper- und Selbsterfahrung (den eigenen Körper wahrnehmen und erleben, sich selbst akzeptieren lernen, Körperbewusstsein erlangen etc.)
- Material-Erfahrung (sich den materiellen Eigenschaften eines Objekts anpassen, beziehungsweise das Objekt passend machen, sich mit den Gegebenheiten der Umwelt auseinandersetzen, physikalische Gesetzmässigkeiten erleben etc.)
- Sozial-Erfahrungen (mit anderen Personen kommunizieren, Regeln einhalten und anpassen, Nähe und Distanz erfahren etc.)

Im folgenden Kapitel werden verschiedene psychomotorische Ansätze vorgestellt, um danach auf das Klientel und auf Wirkfaktoren der Psychomotoriktherapie bei sozio-emotionalen Schwierigkeiten einzugehen.

3.3.1 Psychomotorische Ansätze

Die Psychomotorische Übungsbehandlung

Die Psychomotorische Übungsbehandlung (PMÜ) nach Kiphard sieht die Bewegung als ein kindgemässes Mittel zur ganzheitlichen Persönlichkeitsförderung. Im Mittelpunkt der Therapie steht das Kind mit seinen Stärken und Schwächen. Als ein wichtiges Lernziel wird die Handlungsfähigkeit beschrieben. In der Therapie macht das Kind soziale und materielle Handlungserfahrungen. Durch diese Erfahrungen und die damit verbundenen Erfolgserlebnisse wird es immer unabhängiger und zu einer «freien Persönlichkeit», welche eine Spielsituation aktiv verändern kann (Kiphard, 2004, S. 27–28). Fischer (2009, S. 200–201) nennt vier Hauptgruppen von psychomotorischen Übungen, die dem Kind helfen handlungsfähiger zu werden, auf:

- Sinnes- und Körperschemaübungen: Übungen zur visuellen, taktilen und akustischen Wahrnehmung sowie Körper- und Raumorientierungsübungen.
- Übungen der Behutsamkeit und Selbstbeherrschung: Dazu gehören unter anderem Übungen zur Reaktion, zur Geschicklichkeit, Klettern, Springen und Balancieren.
- Rhythmisch-musikalische Übungen: Übungen, um den rhythmischen Sinn und das musikalische Gehör zu trainieren. Sie sollen «...der Selbstfindung und dem Aufbau einer inneren Ordnung...» dienen (ebd. S. 201).
- Übungen des Erfindens und Darstellens: Diese Übungen sollen Kinder zu Erfindungsreichtum, Selbsttätigkeit und Improvisation anregen.

Obwohl Kiphard von Übungen spricht, betont er, dass es «...kein Vormachen und Nachmachen, keine Korrekturen und erst recht keine Leistungsbewertung...» geben sollte (Kiphard, 2004, S. 30). Kiphard sieht das Ziel der Psychomotoriktherapie somit in der Entwicklungsförderung, die alle Persönlichkeitsbereiche des Kindes fördert und nicht in der Symptombeseitigung (ebd., S. 41).

Der Handlungsorientierte Ansatz

Beim Handlungsorientierten Ansatz nach Schilling ist die Handlungskompetenz ein wichtiger Begriff. Diese wird grösser, je vielfältigere Wahrnehmungs- und Bewegungsmuster eine Person beherrscht. Laut Schilling liegen Verhaltensauffälligkeiten dem Versuch primäre Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen zu kompensieren zu Grunde. Diese Verhaltensauffäl-

lichkeiten beschreibt Schilling als Sekundärstörungen (Hammer, 2004, S. 44–45).

Schilling übertrug seine Erkenntnisse in drei Bereiche:

- **Motopädagogik:** Ziel ist es, Handlungskompetenzen durch Bewegungen zu erwerben, so dass das Kind seine Umwelt beherrschen kann. Das Kind soll Ich-Kompetenzen (Umgang mit dem eigenen Körper), Sachkompetenzen (Umgang mit der Umwelt) und Sozialkompetenzen (Umgang mit Anderen) erwerben (ebd., S. 46).
- **Mototherapie:** Es gelten die gleichen Grundsätze wie in der Motopädagogik, es stehen aber Störungsbilder im Vordergrund. Dabei fragt sich der/die Therapeut*in, wie der Organismus auf die ursprüngliche Störung (Primärstörung) reagiert hat und wie diese Störung kompensiert wird (Sekundärstörung). Ziel der Therapie ist es, die Primärsymptomatik abzubauen und der Person somit die Möglichkeit zu geben, sich weiterentwickeln zu können (Schilling, 1986).
- **Motodiagnostik:** Nachdem zuerst die Hoffnung war, durch die Diagnostik Verhaltens- und Lernstörungen durch frühzeitige Abklärungen in den Griff kriegen zu können, rückte später die individuelle Förderung und das Umfeld des Kindes in den Vordergrund. Dabei wurden vier Ebenen untersucht: die funktionale Ebene (medizinisch), die Leistungsebene (Umgang mit Anforderungen des Umfelds), die Verhaltensebene (Emotionalität, qualitativer Aspekt von Bewegungen) und die intentionale Ebene (Interessen, Bedürfnisse, soziale Bindungen) (Hammer, 2004, S. 48–50).

Die kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung

Dieser Ansatz zeigt Parallelen zu der nicht-direktiven Spieltherapie von Axline und der Persönlichkeitstheorie von Rogers. Nicht die Verbesserung motorischer Funktionen, sondern die Bildung eines positiven Selbstkonzepts steht im Vordergrund. Dadurch soll dem Kind ermöglicht werden, selbständig an seinen Schwächen zu arbeiten und, sollte die Beeinträchtigung nicht ganz behebbar sein, zu lernen angemessen damit umzugehen. Das Medium für diesen Lernprozess ist Spiel und Bewegung (Zimmer, 2012, S. 44–45).

Zimmer (2004, S. 62–63) beschreibt vier Prinzipien, an welchen sich die Praxis der Entwicklungsförderung orientiert:

1. Das Kind darf selbst entscheiden ob es bei den Spiel- und Bewegungsangeboten mitmachen möchte oder nicht.

2. Der/die Therapeut*in macht Bewegungsangebote, die Handlungsimpulse gehen jedoch vom Kind aus. Der/die Therapeut*in nimmt diese Impulse auf und kommentiert sie, um das Kind darin zu unterstützen.
3. Lob bezieht sich auf individuelle Fortschritte und nicht auf die Person selbst. Dadurch soll das Kind sich ein positives Wertesystem aufbauen.
4. Grenzen sollen klar und eindeutig sein. Sie dienen dem Schutz der Kinder und dem Material. Nichteinhalten der wenigen Regeln sollte, wenn nötig, Konsequenzen mit sich ziehen.

Der Verstehende Ansatz

Beim verstehenden Ansatz ist «...der Versuch, das Einmalige des Klienten zu erfassen oder zu erschauen...» (Seewald, 1997) ein zentraler Punkt. Damit der/die Therapeut*in das Kind und seine aktuellen Themen verstehen kann, muss sie/er sich selbst zunächst, mithilfe von Selbsterfahrungen, spüren bzw. sich selbst verstehen. Mit dieser Grundlage und zunehmender Übung können dann unbewusste Gefühle und Bedürfnisse des Kindes verstanden werden.

Es wird zwischen drei Arten des Verstehens unterschieden (Fischer, 2009, S.231):

- Hermeneutisches Verstehen: verstehen des expliziten Sinns (was macht oder sagt das Kind?)
- Phänomenologisches Verstehen: verstehen des impliziten Sinns (wie macht oder sagt es das Kind?)
- Tiefenhermeneutisches Verstehen: verstehen des verdrehten Sinns (Kind verhält sich gegensätzlich zum eigentlichen Wunsch)

3.3.2 Klientel

In der Deutschschweiz besuchen Kinder aus der Vorschule und der Primarschule die Psychomotoriktherapie, wobei ein Grossteil der Kinder zwischen fünf und acht Jahre alt ist (Widmer & Bräuninger, in Druck).

Widmer und Bräuninger (in Druck) fragten 171 Psychomotoriktherapeut*innen aus welchen Gründen und wie häufig Kinder bei ihnen zur Psychomotoriktherapie angemeldet werden. Grafomotorische Auffälligkeiten (48.5%) und motorische Auffälligkeiten (48.0%) wurden am häufigsten als Gründe für eine Anmeldung angegeben, die «sehr oft» vorkommen. Soziale Auffälligkeiten (43.9%) und emotionale Auffälligkeiten (47.4%) sind die beiden Anmeldeungs-

gründe, die am meisten «oft» vorkommen.

Eine Studie mit einer kleineren Stichprobe (46 Kinder) zeigt ein ähnliches Bild, wenn man die Anmeldegründe einzeln betrachtet. Die Kinder werden jedoch meistens aufgrund einer Kombination von Auffälligkeiten zur Psychomotoriktherapie angemeldet. Dabei kommt die Kombination von motorischen und sozio-emotionalen Auffälligkeiten am häufigsten (80.4%) vor (Amft et al., 2013).

Abbildung 3. Häufige Anmeldegründe für eine Psychomotoriktherapie in Prozent (Mehrfachnennungen möglich), nach Widmer & Bräuninger (in Druck) und Amft et al. (2013).

3.3.4 Psychomotoriktherapie und sozio-emotionale Schwierigkeiten

In der Psychomotoriktherapie sind oft Kinder mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten anzutreffen. Da die Psychomotoriktherapie ein niederschwelliges Therapieangebot ist, wurden diese Kinder selten mit einer Verhaltensstörung diagnostiziert². Dies macht es schwierig, konkrete Hinweise darüber zu finden, wie Verhaltensstörungen behandelt werden, beziehungsweise welche Wirkfaktoren bei welchen Verhaltensstörungen wirken könnten. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass die Psychomotorik keine einheitliche Methodik besitzt, da sie aus der Praxis entstanden ist und erst im Nachhinein theoretisch verankert wurde. Es stehen sich also eine funktionierende Praxis und eine noch ausbaufähige wissenschaftliche Einordnung gegenüber (Amft et al., 2013).

Eine Erklärung für Auffälligkeiten im sozio-emotionalen Bereich ist ein negatives Selbstkonzept. Wie schon beschrieben wurde, ist das Selbstkonzept ein zentraler Begriff des kinde-

² Zum Beispiel: 76.1% (n=46) der Kinder ohne Diagnose, zwei Kinder diagnostiziert mit ADHS, vier Kinder mit «Verdacht auf ADHS» und ein Kind mit einer anderen Diagnose (Amft et al., 2013)

zentrierten Ansatzes. Zimmer (2012, S. 50) definiert das Selbstkonzept als «Einstellungen und Überzeugungen zur eigenen Person». Es wird unter anderem durch emotionale Wahrnehmungen und soziale Erfahrungen gebildet. Personen mit einem positiven Selbstkonzept sind davon überzeugt, dass sie Probleme meistern können und haben meistens einen höheren sozialen Status als Personen mit einem negativen Selbstkonzept. Kinder mit einem negativen Selbstkonzept können auf verschiedene Arten damit umgehen. Einige ziehen sich zurück und verhalten sich eher ängstlich, andere Kinder kompensieren die erfahrenen Minderwertigkeitsgefühle mit aggressivem Verhalten. Das negative Selbstkonzept kann sich verstärken, wenn das Kind beispielsweise immer wieder Misserfolge erlebt (ebd., S. 52–56). Obwohl das Selbstkonzept sehr stabil und änderungsresistent ist, kann es sich auch zum Positiven wenden, wenn das Kind immer wieder Erlebnisse hat, welche es in seinem Selbstkonzept stärken (Beispiele dafür siehe Zimmer, 2012, S. 76–77).

Eine Studie der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich untersuchte, ob die Psychomotoriktherapie sozio-emotionale Kompetenzen fördert. Es wurde untersucht, ob 46 Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchten, sich während 5-6 Monaten in den Dimensionen «Emotionen erkennen», «Emotionen regulieren», «soziale Situationen verstehen» und «sozial kompetent handeln» verbessern konnten. Es wurden signifikante Verbesserungen in allen Dimensionen gefunden, wobei nicht alle Kinder gleich stark von der Therapie profitierten und sich einzelne Kinder auch verschlechterten (Amft et al., 2013).

In einer Befragung von Eltern, deren Kinder die Psychomotoriktherapie besuchten, erwähnten diese, dass ihre Kinder mehr Selbstvertrauen hätten und selbständiger seien, vermehrte Spielkontakte haben und sich emotional ausgeglichener verhalten würden (Panten, 2005).

4 Beantwortung der Fragestellungen

Warum können Tiere bei Kindern mit sozio-emotionalen Problemen helfen?

In unserer Arbeit beschreiben wir sechs Erklärungsansätze für die Effekte von Mensch-Tier-Interaktionen: die Biophilie-Hypothese, das Konzept der Du-Evidenz, Spiegelneurone, die Bindungstheorie, das Oxytocinsystem und die Atmosphäre.

Die **Biophilie-Hypothese** besagt, dass wir Menschen uns von Natur aus für Tiere interessieren und eine lange gemeinsame Geschichte haben (Wilson, 1984). Deshalb sind die Effekte auch besonders wirksam. Denn wenn man sich für etwas interessiert, lernt man schneller

und kann es besser vernetzen.

Das **Konzept der Du-Evidenz** enthält das Anthropomorphisieren. Hierbei werden dem Tier menschliche Eigenschaften zugesprochen und erleichtern somit die Beziehungsgestaltung mit dem Tier (Rothe et al., 2004).

Die **Spiegelneuronen** sind ein Teil unserer gemeinsamen «social tools» mit anderen Säugtieren. Sie verhelfen zu einer speziesüberschreitenden Kommunikation und sind mitverantwortlich für die Förderung von Empathie (Goodson, 2005).

Mit der **Bindungstheorie** wird klar, dass es eine Bindungsfigur für eine günstige kindliche Entwicklung braucht. Gemachte ungünstige Bindungserfahrungen übertragen sich auf spätere Beziehungen, nicht aber auf Tiere. (Julius et al., 2014, S.166–169). Deshalb können sie besonders für Kinder mit unsicheren oder desorganisierten Bindungsmustern als sicherer Hafen für Explorationsverhalten und als Bindungsfigur dienen. Eine sichere Bindung ist Grundlage für den Erwerb vielfältiger Kompetenzen und deshalb wichtig für die kindliche Entwicklung.

Beim Streicheln eines Tieres wird **Oxytocin** ausgeschüttet. Dies ist ein Hormon, das für die Bindung zuständig ist und einen beruhigenden und angstlösenden Effekt hat. (Becker et al., 2017). Zusätzlich wird das Kortisollevel gesenkt. Kortisol ist ein Stresshormon und wird in beschwerlichen Situationen ausgeschüttet (Beetz et al., 2012).

Tiere können allein durch ihre Anwesenheit zu einer entspannten **Atmosphäre** führen. Dafür sind vielfältige Effekte verantwortlich. Einerseits urteilen und werten Tiere nicht, sodass die Kinder keine Angst vor Ablehnung haben müssen (Jalongo et al., 2004), andererseits vermitteln Tiere Wärme, Akzeptanz und Ruhe (Prothmann et al., 2006). Diese Faktoren tragen zu einer angenehmen Umgebung bei, in der sich gut an Schwierigkeiten arbeiten lässt.

Welche Wirkfaktoren gibt es bei der tiergestützten Therapie mit Hund und Pferd?

→ Inwiefern kann die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen durch tiergestützte Therapie unterstützt werden?

Die Untersuchungen zeigen, dass Kinder viele Fähigkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen verbessern konnten, indem sie mit einem Tier interagiert haben. So konnten sie zuerst grundlegende Kompetenzen erwerben und darauf weitere Schutzfaktoren und Fertigkeiten aufbauen. Deshalb ist es besonders auch für Kinder mit vielen Risikofaktoren hilfreich, tiergestützt arbeiten zu können. Dadurch, dass die Wirkfaktoren von Hunden mit denen von

Pferden grösstenteils übereinstimmen, werden wir sie beide gemeinsam anhand der im Theorieteil genannten emotionalen und sozialen Kompetenzen und Störungen aufzeigen.

Die Förderung emotionaler Kompetenzen nach Petermann et al. (2016)

Emotionsbewusstsein: Da Tiere selbst feinste Signale erkennen, sind sie wie Spiegel, die selbst verborgene Emotionen spiegeln. So werden dem Kind versteckte Gefühle bewusst und es muss sich mit diesen auseinandersetzen (Scheidhacker, 1998, S. 57). Wenn es einem Kind schlecht geht, bemerkt das ein Tier sofort und es verhält sich dementsprechend. Das Kind erlebt also im Umgang mit einem Tier viele verschiedene Emotionen und setzt sich mit ihnen auseinander. Dies verhilft zu einem verbesserten Emotionsbewusstsein.

Emotionsverständnis: In der Interaktion mit dem Tier wird oft nonverbal kommuniziert. In dieser Kommunikation ist es sehr wichtig, kleine Signale zu sehen und zu verstehen. Das Kind lernt mit der Zeit, die Signale des Tieres einzuordnen und es hat die Möglichkeit, mit verschiedenen Reaktionen darauf zu reagieren, um das eigene Handlungsrepertoire zu erweitern (Brachthäuser, 2001, S. 220). So lernt das Kind zu verstehen, wie sich das Tier fühlt und kann lernen auf verschiedene Emotionen und Verhaltensweisen des Tieres angemessen zu reagieren. Diese Fertigkeit kann anschliessend auf das Erkennen von Emotionen bei anderen Personen ausgeweitet werden.

Empathie: Während und nach der tiergestützten Arbeit ist eine bessere Empathie zu verzeichnen (Hergovich et al., 2002). Wenn das Kind eine engere Beziehung zum Tier hat, zeigt es höhere Empathiefähigkeiten. Vor allem in der Pflege und der Versorgung lernt das Kind, sich in das Tier hineinzusetzen. Studien besagen, dass sich die Empathie gegenüber Tieren auf Menschen übertragen lassen (Ascione, 1992).

Emotionsregulation: Im Umgang mit dem Tier kommt das Kind in Kontakt mit seinen Gefühlen. Indem das Kind diese Gefühle ausleben kann, lernt es sie besser kennen. In der Interaktion mit dem Tier kann das Kind lernen, seine Gefühle und sein Verhalten zu regulieren und angemessen auszudrücken (Brachthäuser, 2001, S. 220). Das Kind erkennt, welche Verhaltensweisen vom Tier gerne gesehen werden und es erkennt, welche emotionalen Ausbrüche das Tier erschrecken. Die Kinder lernen, angemessene Verhaltensweisen zu zeigen, um beim Tier die gewünschte Reaktion hervorzurufen und sie versuchen unangemessene Reaktionen zu unterlassen, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. Die Kommunikation mit einem Tier erfordert Gelassenheit und ein sicheres Auftreten. Es nützt nichts, wenn das Kind herumschreit oder wütend wird. Dann wird das Tier das gewünschte Verhalten sowieso nicht

zeigen. Ausserdem waren in Interaktionen mit einem Tier mehr positive Emotionen beobachtbar, was die Stimmung der Kinder verbessert hat. (Nelson, 2008). Somit haben Tiere einen hohen signifikanten Einfluss auf die Gemütsverfassung und helfen emotional besser ausbalanciert zu sein.

Die Förderung sozialer Kompetenzen nach Kanning (2002a)

Soziale Wahrnehmung: Kinder sind in der tiergestützten Intervention selbst tätig und erleben sich als selbstwirksam. Die prompten Antworten des Tieres auf ein Verhalten des Kindes geben eine sofortige Rückmeldung, die nicht urteilt und damit kann das Kind in einer wertefreien Atmosphäre sein Verhaltensrepertoire erweitern und anpassen (Jalongo et al., 2004). Das Tier bietet da viele Übungsmöglichkeiten, sich mit dem eigenen Verhalten und dem Verhalten des Tieres auseinanderzusetzen. Besonders in der Pflege und der Fürsorge, aber auch im Umgang mit dem Tier, lernt das Kind Perspektivenübernahme und es versucht sich in das Tier hineinzusetzen, um diesem möglichst viel Freuden und Annehmlichkeiten zu ermöglichen (Vizek-Vidović et al., 1999). Kinder wollen vom Tier geliebt werden.

Verhaltenskontrolle: Menschen wenden sich in Krisensituationen oft an ihre Tiere (Anderson & Olson, 2006). Diese bieten dann emotionale Stabilität und helfen, die Krise schneller und besser zu überwinden, indem sie durch ihre Anwesenheit trösten, Angst und Spannung mindern sowie gute Zuhörer sind. Auch verhilft die Interaktion mit einem Tier, dass sich das Kind als Verursacher einer Reaktion erlebt und dadurch erkennt, dass das Auftreten eines Ergebnisses abhängig ist vom eigenen Verhalten. Es erlebt sich also als selbstwirksam und bekommt so ein Bild, dass es selbst über Situationen bestimmen kann und Schwierigkeiten überwinden kann.

Durchsetzungsfähigkeit: In der Interaktion mit einem Tier ist das Kind intrinsisch motiviert, weil die Arbeit mit dem Tier meist ihrer selbst Willen mit Freude ausgeführt wird und mit positiven Gefühlen verknüpft ist (Schultheiss et al., 2012). Die neuartige Situation mit dem Tier motiviert das Kind, Fertigkeiten zu erlernen, die sie noch nicht beherrschen und für den Umgang mit dem Tier von Bedeutung sind und nicht aufzugeben, bis die gewünschte Reaktion beim Tier hervorgerufen werden konnte oder bis eine gemeinsame Aufgabe erfolgreich gemeistert werden konnte.

Soziale Orientierung: In der Pflege und der Versorgung eines Tieres wird Fürsorge geübt. Dabei lernen die Kinder, sich für das Wohl eines anderen einzusetzen (Vizek-Vidović et al.,

1999). Eine funktionierende speziesüberschreitende Kommunikation (durch unsere gemeinsamen «social tools» gegeben) und Empathie erleichtert das Fürsorgeverhalten, weil dadurch das Kind besser versteht, was sein Gegenüber fühlt und möchte (Goodson, 2005).

Kommunikationsfähigkeit: Tiere fungieren als soziale Katalysatoren (Levinson, 1962). Sie geben ein ideales Gesprächsthema vor und vereinfachen somit den Einstieg in eine Konversation (McNicholas & Collis, 2006). Ausserdem verhilft die Anwesenheit eines Tieres zu einer entspannten Atmosphäre, in der Gespräche einfacher aufgenommen werden können und eher Beziehungen geknüpft werden können (Prothmann et al., 2006). Das Streicheln eines Tieres verstärkt diese Effekte noch zusätzlich (Buchheim et al., 2009). Für eher sozial ängstliche oder isolierte Kinder können Tiere hilfreich sein, weil Tiere andere Kinder anlocken und Gespräche mit dem ängstlichen oder isolierten Kind über das Tier beginnen. Konversationen in Anwesenheit eines Tieres dauern länger und sind intensiver (Bernstein et al., 2000). Ausserdem wird das Tier von allein auf das Kind zugehen und Kontakt suchen. So muss diese Aufgabe des ersten Schritts nicht vom Kind ausgehen.

Da Tiere nonverbal kommunizieren, ist ihre Kommunikation ehrlich und enthält keine Doppeldeutigkeiten (Olbrich & Otterstedt, 2003, S. 85). Dies macht es für viele Kinder einfacher, sie zu verstehen. Tiere urteilen nicht und vergeben schnell (Jalongo et al., 2004). Dadurch geben sie den Kindern die Möglichkeit, ihre kommunikativen Fähigkeiten in einer geschützten Atmosphäre zu erproben und neu zu erfahren. In der tiergestützten Intervention entsteht ein Dialog zwischen Kind und Tier, in dem das Kind durch die unmittelbaren Reaktionen des Tieres seine Kommunikationsfähigkeiten einschätzen lernt und anpassen kann.

Effekte auf Sozio-emotionale Störungen

Störungen des Sozialverhaltens: Studien haben gezeigt, dass Wut und Aggression in tiergestützten Interventionen abnehmen konnte (z.B. Anderson & Olson, 2006). Kindern fiel es einfacher sich angepasster und sozialer zu verhalten und Verhaltensstörungen konnten vermindert werden (ebd.). Einerseits sind wir der Meinung, dass die Kinder vom Tier die Aufmerksamkeit erhalten, die sie sonst anderweitig suchen. Andererseits sind die vielen positiven Effekte von tiergestützten Interventionen dafür verantwortlich, dass vielfältige soziale Kompetenzen verbessert und erlernt werden können und dadurch soziales Verhalten vereinfachen.

Zu diesen positiven Effekten gehören die verminderte Angst und Anspannung durch gesteigertes Oxytocin und gesenktes Kortisol (Beetz et al., 2012), dass Tiere als Bindungsfigur dienen können und so einen sicheren Hafen bieten (Meehan et al., 2017), die emotionale Stabilität durch Tiere (Anderson & Olson, 2006), die verbesserte Emotionsregulation (Scheidhacker, 1998, S. 57), die verbesserte Kommunikationsfähigkeit und mehr Interaktionen (Bernstein et al., 2000).

ADHS: In der Arbeit mit ADHS Kindern kommt vor allem die gesteigerte intrinsische Motivation ins Spiel. Viele Kinder mit ADHS haben schon viele schlechte Erfahrungen gemacht und sind deshalb Programmen zur Förderung verschiedener Kompetenzen eher abgeneigt. In der Arbeit mit dem Tier erleben sie jedoch Akzeptanz und Wertschätzung und können sich neu kennenlernen (Sontag et al. 2010). Dadurch ist es dem Kind möglich, neue Stärken zu finden oder zu entwickeln, welche als Schutzfaktoren dienen können. Ausserdem finden viele Kinder mit Hyperaktivität Ruhe in der Bewegung des Reitens (Schmidt et al., 2006). Bei Kindern mit Hyperaktivität ist die Auswahl des Tieres wichtig. So ist es zum Beispiel logisch, dass ein sehr nervöser Hund mit viel Energie ADHS Symptome noch verstärken kann, anstatt zu beruhigen. Hingegen kann das gleiche Tier bei sehr ruhigen unmotivierten Kindern eine grosse Unterstützung sein (Maujean, Pepping & Kendall, 2015).

Angststörung: Die Präsenz eines Tieres hilft durch Sicherheit, Wärme, Akzeptanz und Ruhe eine Atmosphäre zu schaffen, in der neue Kompetenzen aufgebaut werden können (Prothmann et al., 2006). Die Minderung des Stresslevels und der Anspannung durch Ausschüttung von Oxytocin und Senkung des Kortisolspiegels sowie eine muskuläre Entspannung im Kontakt mit dem Tier führen dazu, dass Kinder weniger Angstgefühle im Dabeisein eines Tieres spüren. Die Berührung mit dem Tier schüttet ausserdem Endorphine aus, welche den Beziehungsaufbau unterstützen kann (Sorin et al., 2015). Aus diesem Grund wird in der tiergestützten Intervention dem Körperkontakt (streicheln, umarmen) mit dem Tier grosse Bedeutung zugemessen.

Tiere bieten durch ihre sichere Basis eine emotionale Stütze in Krisensituationen und einen sicheren Hafen, um neue Situationen zu erforschen (Meehan et al., 2017). Dadurch, dass ungünstige Bindungsmuster nicht auf Tiere übertragen werden (Julius et al., 2014, S. 166–169), können sie gerade bei unsicher gebundenen und desorganisiert gebundenen Kindern diese nötige Sicherheit für Explorationsverhalten bieten und als Bindungsfigur fungieren.

Auch für Kinder, die keine primäre Bindungsperson haben, sind Tiere wichtige Ersatz-Bindungsfiguren.

Sozial unsicheres Verhalten: Wie bereits erwähnt, dienen Tiere als soziale Katalysatoren und verhelfen zu einem einfacheren Kommunikationsstart und einer vereinfachten Beziehungsgestaltung. Tiere gehen von allein auf das Kind zu, wenn sie merken, dass dieses ihnen wohlgesinnt ist. Auch die entspannte Atmosphäre führt vor allem zu Beginn der Therapie dazu, dass sich Kinder leichter öffnen können und leichter in Kontakt mit dem/der Therapeut*in kommen (Daly, & Morton, 2003). Ausserdem führt die oben beschriebene Oxytocinausschüttung zu einer Entspannung und weniger Angst.

Autismus-Spektrum-Störung (ASS): Im Umgang mit dem Tier fällt es den Kindern leichter, sich zu fokussieren und Augenkontakt zu halten (Grigore & Bazgan, 2017). Tiergestützte Interventionen bieten für Kinder mit ASS angenehme und spannende Aufgaben mit dem Tier, um soziale Fähigkeiten zu trainieren (Sams, et al., 2006). Viele Kinder mit ASS sind auch eher sozial unsicher. Da Tiere nicht werten und nicht urteilen, müssen die Kinder keine Angst vor Zurückweisung und Kritik haben. Wie bereits erwähnt, helfen Tiere Emotionen zu erkennen, zu verstehen und einzuordnen (Melson, 2001). Besonders die Ruhe im Bewegungsdialog hilft auch hier, wie bei hyperaktiven Kindern, ruhig zu werden besser fokussieren zu können. Die Kinder können ihre Selbstwahrnehmung im Dialog mit dem Tier verbessern, indem sie sich neu kennenlernen und viele Verhaltensweisen erproben können.

Inwiefern können Kinder mit sozio-emotionalen Problemen in der Psychomotoriktherapie durch tiergestützte Interventionen unterstützt werden?

Die in der Beantwortung der ersten Frage aufgezählten Wirkfaktoren für die Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen durch tiergestützte Interventionen können auch auf die Psychomotoriktherapie übertragen werden. Deshalb wird hier mehr auf mögliche Anwendungsbereiche in den einzelnen Ansätzen der Psychomotoriktherapie eingegangen. Es ist schwierig, eine abschliessende Aufzählung aller ansatzspezifischen Anwendungsbereichen zu machen. Zwischen den einzelnen Ansätzen gibt es einige Parallelen und die meisten Psychomotoriktherapeut*innen arbeiten gleichzeitig nach mehreren Ansätzen. Deshalb sind die unten aufgeführten Anwendungsbereiche als Beispiele anzusehen, welche auch auf andere Ansätze angewendet werden können.

Psychomotorische Übungsbehandlung (PMÜ): In der PMÜ ist die Handlungsfähigkeit des Kindes ein wichtiges Lernziel. Es erhält diese, indem es unter anderem soziale Handlungserfahrungen macht. Damit solche Erfahrungen gemacht werden können, könnte man beispielsweise einen Hund einsetzen. Das Kind kann im Tier eine Bezugsperson sehen und eine Bindung zu diesem aufbauen. In einer Gruppe von Therapiekindern könnte ein Tier als sozialer Katalysator angewendet werden, wodurch die Gruppe ein gemeinsames Ziel und Gesprächsthema erhält. Dadurch können die Kinder verschiedene soziale Handlungserfahrungen machen.

Handlungsorientierter Ansatz: Bei diesem Ansatz soll der Klient vielfältige Wahrnehmungs- und Bewegungsmuster erlernen und somit eine grössere Handlungskompetenz erwerben. Im Umgang mit dem Tier kann das Kind beispielsweise neue Wahrnehmungsmuster erfahren und erlernen. Vor allem das Pferd bietet da den Vorteil, dass beim Reiten und auch im Umgang und während der Pflege des Pferdes vielfältige neue Bewegungserfahrungen gemacht werden können.

Kindzentrierter Ansatz: Das Selbstkonzept ist ein wichtiger Begriff im Kindzentrierten Ansatz. Die Bewertung von aussen ist einer der Aspekte, aus welchem das Selbstkonzept gebildet wird (Zimmer, 2012, S. 59). Ein grosser Vorteil von Tieren ist, dass sie nicht werten, wodurch das Kind keine Angst haben muss, zurückgewiesen zu werden (Julius et al., 2014, S. 166–169). Dadurch fällt es dem Kind einfacher eine Beziehung mit dem Tier einzugehen und erste Erfahrungen zu machen, welche es in seinem Selbstkonzept stärken können.

Verstehender Ansatz: Zentral ist bei diesem Ansatz, dass der/die Therapeut*in unbewusste Gefühle und Bedürfnisse des Kindes verstehen kann. Tiere können dem/der Therapeut*in helfen, das Kind besser zu verstehen. Dadurch, dass sie sehr sensibel auf die Körpersprache reagieren, können unbewusste oder auch versteckte Emotionen des Kindes ans Licht kommen (Scheidhacker, 1998, S. 57). Voraussetzung dafür ist, dass der/die Therapeut*in die Reaktion des Tieres gut einschätzen und angemessen interpretieren kann.

Es gibt auch Wirkfaktoren, welche nur schlecht einem Ansatz zugeteilt werden können. Ein solcher Faktor ist beispielsweise, dass das Tier als Motivator wirken kann. Dies kann in allen vorgestellten Ansätzen einen positiven Einfluss auf die Therapie haben. Auch der Einsatz des Tieres als Angst- und Spannungsminderer kann, vor allem zu Beginn der Therapie, bei allen Ansätzen positiv auf den weiteren Therapieverlauf wirken.

5 Diskussion

5.1 Relevanz für die Psychomotorik

Psychomotoriktherapeut*innen wenden viele verschiedene Interventionen an (Widmer & Bräuninger, im Druck). Bildlich könnte man sich vorstellen, dass jede/r Therapeut*in einen Koffer besitzt, welcher reich gefüllt mit Interventionen ist. Dadurch können jedem Klienten individuell, auf die jeweiligen Ziele, angepasste Interventionen angeboten werden. Durch das Hinzufügen tiergestützter Interventionen zu diesem «Koffer» könnten noch mehr Kinder die bestmögliche Unterstützung erhalten.

In der Psychomotoriktherapie sind hauptsächlich Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren anzutreffen. Offenbar sind tiergestützte Interventionen bei Kindern in diesem Alter besonders effektiv (Nimer & Lundahl, 2015), was den Einsatz in der Psychomotoriktherapie wiederum sehr relevant macht.

Über 80% der Psychomotoriktherapeut*innen arbeiten mit Kindern mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten (Widmer & Bräuninger, im Druck). In diesem Bereich kann stark von der Arbeit mit Tieren profitiert werden, da sich viele Wirkmechanismen und Wirkfaktoren auf den sozio-emotionalen Bereich beziehen (siehe 3.2.4 Wirkmechanismen und 3.2.5 Wirkfaktoren). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Psychomotoriktherapie Kinder mit Förderbedarf in den sozio-emotionalen Kompetenzen auch ohne den Einsatz von Tieren unterstützen kann. Dennoch zeigt die Arbeit, dass der Einsatz von tiergestützten Interventionen eine sinnvolle und erstrebenswerte Ergänzung der Psychomotoriktherapie sind. Das deshalb, weil dann auch Kinder angesprochen werden, die durch die aktuellen Interventionen, die sich im «Koffer» des/der Therapeut*in befinden, nicht abgeholt werden können.

5.2 Möglichkeiten und Grenzen

Die gefundenen Ergebnisse weisen darauf hin, dass tiergestützte Interventionen eine realisierbare Alternative zu konventionellen Interventionen für Kinder mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten sind. Besonders auch Kinder mit vielen Risikofaktoren profitieren von tiergestützten Interventionen. Wie bereits erwähnt, besitzen solche Kinder ein höheres Risiko für eine negative Entwicklung. Im Umgang mit dem Tier können sie vielfältige Kompetenzen erwerben, die danach als Schutzfaktoren wirken können. Die tiergestützte Therapie wird nach vielen verschiedenen Autoren (u.a. Nimer & Lundhal, 2015) nicht als alleinige Therapieform angesehen, sondern sollte wie als Programm oder Ansatz verstanden werden. So wird

in der Psychomotorik mit den herkömmlichen Ansätzen gearbeitet, das Tier kann aber als zusätzliches «Material» hinzugezogen werden, um noch bessere Erfolge erzielen zu können. Das neue «Material Tier» hat einen hohen Aufforderungscharakter und kann deshalb besonders auch therapiemüde Kinder ansprechen. Tiere sind also nicht nur Spielpartner, sondern werden als therapeutisches Material eingesetzt. Ausserdem ist belegt, dass Kinder, die häufiger an den Interventionen teilnahmen, bessere Ergebnisse zeigten (O’Haire, Guérin, Kirkham & Daigle, 2015). Deshalb ist es wichtig, dass tiergestützte Interventionen längerfristig ausgelegt sind und keine einmalige Sache sind.

Es sind jedoch auch klar Grenzen dieser Intervention zu verzeichnen. Wird der Fokus nur auf den Effekt gelegt, der mit dem Tier erreicht werden soll, kann es für das Tier schwer werden. Die Zeit mit den Kindern ist für ein Tier sehr intensiv. Deshalb ist es sehr wichtig, auf Stresszeichen oder Überarbeitung des Tieres zu achten (Anderson & Olson, 2006). Das Tier braucht Ruhezeiten und einen Ausgleich. Die Work-Life-Balance muss wie bei uns Menschen gehalten werden können, damit es dem Tier gut geht. Stress kann auch für das Tier schlimme Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden haben (Carlstead & Shepherdson, 2000). Granger und Kogan (2000) erwähnen, dass es auch wichtig ist, die Tiere vor Unfall oder aggressiven Kindern zu schützen und sie nie in eine Situation hineingezwängt werden sollten. Wir möchten betonen, dass nicht mit allen Kindern tiergestützt gearbeitet werden kann, sei es wegen mangelndem Interesse oder starken Verhaltensauffälligkeiten.

Es ist uns auch bewusst, dass die Organisation einer tiergestützten Intervention, die Bewilligung dazu, allfällige Allergien der Kinder oder Angst vor dem Tier (Eltern oder Kind) Hindernisse sein können im Aufbau einer tiergestützten Psychomotorik. Da das weitere Eingehen auf diese Aspekte jedoch unsere Arbeit sprengen würde, belassen wir es bei deren Erwähnung.

5.3 Ausblick

In dieser Arbeit wurde versucht, den Einsatz von Hund und Pferd in der Förderung von Kindern mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie theoretisch zu begründen. Ein weiterer Schritt wäre zu untersuchen, ob es schon Therapeut*innen gibt, die tiergestützte Psychomotoriktherapie anbieten und falls ja, wie sie den Hund und/oder das Pferd in ihre Arbeit miteinbeziehen. Um einen besseren Einblick in die tiergestützte Psychomotoriktherapie zu erhalten, wäre es sicherlich auch spannend, verschiedene Fallbeispiele

zu sammeln oder Interviews mit Therapeut*innen durchzuführen und diese miteinander zu vergleichen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Psychomotoriktherapeut*innen gefunden werden, die mit Tieren als Co-Therapeuten arbeiten und damit bereits eigenen Erfahrungen haben.

Eine Weiterführung dieser Arbeit könnte auch die Entwicklung einer Spielesammlung für die tiergestützte Psychomotorik sein. Interessierte Therapeut*innen könnten dadurch erste Einblicke in dieses noch eher unbekanntes Arbeitsfeld kriegen und Therapeut*innen mit einer Zusatzausbildung in der tiergestützten Therapie könnten in der Spielesammlung neue Ideen für die Gestaltung einer Therapiestunde sammeln.

5.4 Methodenkritik

Eine Schwierigkeit sehen wir in den gefundenen wissenschaftlichen Nachweisen der Wirkfaktoren tiergestützter Interventionen. Bei diesen handelt es sich meist um Einzelfallberichte oder Studien mit einer kleinen Teilnehmeranzahl. Zusätzlich konnten nur wenige Langzeitstudien gefunden werden. Es fehlt oft eine Kontrollgruppe, daher kann nicht klar gesagt werden, ob wirklich die tiergestützte Intervention oder auch ein anderer Wirkfaktor für die gefundenen Ergebnisse verantwortlich sind. In einer Metastudie von Nimer & Lundahl (2015) wurden zwar keine signifikanten Unterschiede zwischen den Resultaten von Studien mit Kontrollgruppen und Studien ohne Kontrollgruppen gefunden. Trotzdem sind Studien mit Kontrollgruppen aufgrund ihrer höheren Validität solchen ohne Kontrollgruppen vorzuziehen.

Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M. S. & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. *American Psychologist*, 46 (4), 333–341. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.46.4.333>
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K. & Uehli Stauer, B. (2013). Kann Psychomotoriktherapie zur Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen beitragen? *Praxis der Psychomotorik*, 3, 134–139.
- Anderson, K. L. & Olson, M. R. (2006). The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 19 (1), 35–49. doi: 10.2752/089279306785593919
- Ascione, F. (1992). Enhancing children's attitudes about the humane treatment of animals: Generalization to human-directed empathy. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 5 (3), 176–191. doi: 10.2752/089279392787011421
- Banks, M.R., Willoughby, L.M. & Banks, W.A. (2008). Animal-assisted therapy and loneliness in nursing homes: use of robotic versus living dogs. *The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine*, 9 (3), 173–177. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2007.11.007>
- Bass, M.M., Duchowny, C.A. & Llabre, M.M. (2009). The effect of therapeutic horseback riding on social functioning in children with autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 39 (9), 1261–1267. doi: 10.1007/s10803-009-0734-3
- Becker, J.L., Rogers, E. & Burrows, B. (2017). Animal-assisted social skills training for children with autism spectrum disorders. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 30 (2), 307–326. doi: 10.1080/08927936.2017.1311055
- Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D.C., Hediger, K., Uvnäs-Moberg, K. & Julius, H. (2011). The effect of a real dog, toy dog and friendly person on insecurely attached children during a stressful task: An exploratory study. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 24 (4), 349–368. doi: 10.2752/175303711X13159027359746
- Beetz, A., Kotrschal, K., Uvnäs-Moberg, K. & Julius, H. (2011). Basic neurobiological and psychological mechanisms underlying therapeutic effects of Equine Assisted Activities (EAA/T). *HHRF Grant 2011 – Public Report*. Verfügbar unter: https://static1.squarespace.com/static/58de718e15d5db3db2b90fe4/t/59dc15fccd0f68a1402e1ab7/1507595773125/HRF_grant_final_report_public_version_June_2012_Basic_Neurobiological_Psychological.pdf
- Beetz, A., Riedel, M., Wohlfahrt, R. (Hrsg.). (2018). *Tiergestützte Interventionen - Handbuch für die Aus- und Weiterbildung*. München: Reinhardt.
- Beetz, A., Uvnäs-Moberg, K., Julius, H. & Kotrschal, K. (2012). Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the possible role of oxytocin. *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00234>
- Bernstein, P.L. Friedmann, E. & Malaspina, A. (2000). Animal-assisted therapy enhances resident social interaction and initiation in long-term care facilities. *Anthrozoös: A Multidisciplinary*

Journal of The Interactions of People & Animals, 13 (4), 213–224. <https://doi.org/10.2752/089279300786999743>

- Bonas, S., McNicholas, J. & Collis, G. M. (2000), Parts in the network of family relationships: an empirical study. In A. Podberscek, E. Paul & J. Serpell (Eds.), *Companion animals - exploring the relationships between people & Pets* (pp. 209–236). Cambridge: University press.
- Bowlby, J. (1980). By ethology out of psycho-analysis: An experiment in interbreeding. *Animal Behaviour*, 28 (3), 649–656. doi: [https://doi.org/10.1016/S0003-3472\(80\)80125-4](https://doi.org/10.1016/S0003-3472(80)80125-4)
- Brachthäuser, J. (2001). *Erfassung sozialer Kompetenzen beim Therapeutischen Reiten – Erprobung eines Beobachtungsbogens am Beispiel seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher*. Unveröffentlichte Dissertation, Universität zu Köln.
- Brandt, C. (2013). Equine-facilitated psychotherapy as a complementary treatment intervention. *Journal of Counselling and Professional Psychology*, 2, 23–42.
- Buchheim, A., Heinrichs, M., George, C., Pokorny, D., Koops, E., Henningsen et al. (2009). Oxytocin enhances the experience of attachment security. *Psychoneuroendocrinology*, 34 (9), 1417–1422. doi: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.04.002>
- Chandler, C. (2005). *Animal assisted therapy in counseling*. New York: Routledge.
- Corral, A. & Agis, F. (2011). Why Children with special needs feel better with hippotherapy sessions: A conceptual review. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 17 (3), 191–197. doi: 10.1089/acm.2009.0229
- Daly, B. & Morton, L.L. (2003). Children with pets do not show higher empathy: A challenge to current views. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 16 (4), 298–314. doi: 10.2752/089279303786992026
- Ellinger, S. (2008). Risikofaktoren des weiteren sozialen Umfeldes. In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 11–127). Göttingen: Hogrefe.
- Fingerle, M. (2008). Intraindividuelle Risikofaktoren. In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 81–87). Göttingen: Hogrefe.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fournier, K.A., Hass, C.J., Naik, S.K., Lodha, N. & Cauraugh, J.H. (2010). Motor coordination in autism spectrum disorders: A synthesis and meta-analysis. *Journal of Autism Developmental Disorders*, 40 (10), 1'227–1'240.
- Freitag, C. M. (2017). Diagnose und Komorbiditäten. In Teufel, K., Wilker, C., Valerian, J. & Freitag, C. M. (Hrsg), *A-FIPP – Autismusspezifische Therapie im Vorschulalter* (S. 3–7). Berlin: Springer.
- Friesen, L. (2010). Exploring animal-assisted programs with children in school and therapeutic contexts. *Early Childhood Education Journal*, 37, 261–267. doi: <https://doi.org/10.1007/s10643-009-0349-5>
- Gäng, M. (1983). *Heilpädagogisches Reiten*. München: Ernst Reinhardt Verlag

- Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Gasteiger-Klicpera, B. & Klicpera, C. (2008). Störungen des Sozialverhaltens (dissoziale Störungen). In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 181–206). Göttingen: Hogrefe.
- Geist, T.S. (2011). Conceptual framework for animal assisted therapy. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 28 (3), 243–256. doi: 10.1007/s10560-011-0231-3
- Goodson, J.L. (2005). The vertebrate social behavior network: Evolutionary themes and variations. *Hormones and Behaviour*, 48 (1), 11–22. Verfügbar unter <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570781/>
- Grassl, R., Friedrich, M. & Steiner, H. (2013). Internalisierende und externalisierende Störungen. In Lehmkuhl, G., Poustka, F., Holtmann, M. & Steiner, H. (Hrsg.), *Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie* (S. 444–462). Göttingen: Hogrefe.
- Grigore, A.N. & Bazgan, M. (2017). Effects of assisted animal therapy on the development of socio-emotional abilities of children with autism. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series VII*, 10 (59), No. 2, 231–238.
- Hammer, R. (2004) Der Kompetenztheoretische Ansatz in der Psychomotorik. In Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 43–55). Dortmund: modernes lernen.
- Handlin, L., Hydbring-Sandberg, E., Nilsson, A., Ejdebäck, M., Jansson, A. & Uvnäs-Moberg, K. (2011). Short-term interaction between dogs and their owners: Effects on oxytocin, cortisol, insulin and heart rate. An exploratory study. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals* 24 (3) 301–316. doi: 10.2752/175303711X13045914865385
- Hare, B., Brown, M., Williamson C. & Tomasello, M. (2002). The domestication of social cognition in dogs. *Science*, 298 (5598), 1634–1636. doi: 10.1126/science.1072702
- Hergovich, A., Monshi, B., Semmler, G. & Ziegelmayer, V. (2002) The effects of the presence of a dog in the classroom. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 15 (1), 37–50. doi: 10.2752/089279302786992775
- Jalongo, M., Astorino, T. & Bomboy, N. (2004). Canine visitors: The influence of therapy dogs on young children's learning and well-being in classrooms and hospitals. *Day Care and Early Childhood Education Journal*, 32 (1), 9–16.
- Julius, H., Beetz, A. & Kotrschal, K., Turner, D.C. & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren – Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kanning, U. P. (2002a). Soziale Kompetenzen von Polizeibeamten. *Polizei und Wissenschaft*, 3, 18-30.
- Kanning, U. P. (2002b). Soziale Kompetenz – Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie*, 210(4), 154–163.

- Katcher, A. & Wilkins, G. (2000). The Centaur's Lessons: Therapeutic education through care of animals and nature study. In A. Fine (Eds.), *Handbook on Animal-Assisted Therapy: Theoretical Foundations and Guidelines for Practice*, 153–177. San Diego, CA: Academic Press.
- Kellert, S.R. & Wilson, E.O. (1995). *The biophilia hypothesis*. Washington DC: Island Press.
- Kidd, A.H. & Kidd, R.M. (1987). Reactions of infants and toddlers to live and toy animals. *Psychological Reports*, 61 (2), 455–464. <https://doi.org/10.2466/pr0.1987.61.2.455>
- Kiphard, J. E. (2004). Entstehung der Psychomotorik in Deutschland. In Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 27–42). Dortmund: modernes lernen.
- Kooij, J.J., Bijlenga, D., Salerno, L., Jaeschke, R., Bitter, I., Balázs, J. et al. (2019). Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. *European Psychiatry*, 56 (1), 14–34. doi:10.1016/j.eurpsy.2018.11.001
- Kotrschal, K. & Ortbauer, B. (2003). Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 16 (2), 147–159. doi: 10.2752/089279303786992170
- Kotrschal K., Scheiber I. & Hirschenhauser K. (2010). Individual performance in complex social systems: the greylag goose example. In O. Kappeler (Eds.), *Animal Behaviour: Evolution and Mechanisms* (pp. 121–148). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Krause, J. & Krause, K.H. (2009). *ADHS im Erwachsenenalter – Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bei Erwachsenen* (3. Aufl.). Stuttgart: Schattauer.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Kunzmann, U. & von Salisch, M. (2009). Die Entwicklung von Emotionen und emotionalen Kompetenzen über die Lebensspanne. In Stemmler, G. (Hrsg.), *Psychologie der Emotion* (S. 527–569). Göttingen: Hogrefe.
- Kurdek, L.A. (2008). Pet dogs as attachment figures. *Journal of Social and Personal Relationships*, 25 (2), 247–266. <https://doi.org/10.1177/0265407507087958>
- Kurdek, L.A. (2009). Pet dogs as attachment figures for adult owners. *Journal of Family Psychology*, 23 (4), 439–446.
- Kuschel, A. (2014a). Emotionale Entwicklung. In Breitenbach, E., Dederich, M. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Psychologie der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 314–322). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kuschel, A. (2014b). Entwicklungspsychologische Grundlagen. In Breitenbach, E., Dederich, M. & Ellinger, S. (Hrsg.), *Psychologie der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 257–346). Stuttgart: Kohlhammer.
- Lachenmeier, H. (2014). Selbstwahrnehmung bei ADHS Erwachsener. *Swiss Archives of Neurology and Psychiatry*, 165 (2), 47–53.

- Landert, M. (2019). *Kompetent aus dem Stall in die Schule durch das Leben, Pferdegestützte heilpädagogische Förderung zur Stärkung überfachlicher Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Lauth, G. & Naumann, K. (2008). Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 207–218). Göttingen: Hogrefe.
- Leonard, J.A., Wayne, R.K., Wheeler J., Valadez, R., Guillen S. & Vilà, C. (2002). Ancient DNA evidence for world origin of new world dogs. *Science*, 298 (5598), 1613–1616. doi: 10.1126/science.1076980
- Levinson, B. (1962). The dog as a "co-therapist." *Mental Hygiene*, 46, 59–65.
- DeLoache, J., Pickard, M.B. & LoBue, V. (2011). How very young children think about animals. *How Animals Affect us: Examining the Influence of Human-Animal Interaction on Child Dev and Human Health*, 85–99. doi: 10.1037/12301-004
- Maujean, A. Pepping, C.A. & Kendall, E. (2015). A systematic review of randomized controlled trials of animal-assisted therapy on psychosocial outcomes. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 28 (1), 23–36. doi: 10.2752/089279315X14129350721812
- Meadan, H. & Jegatheesan, B. (2010). Classroom pets and young children: Supporting early development. *YC Young Children*, 65 (3), 70–77.
- Meehan, M., Massavelli, B. & Pachana, N. (2017). Using attachment theory and social support theory to examine and measure pets as source of social support and attachment figures. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 30 (2), 273–289. doi: 10.1080/08927936.2017.1311050
- Melson, G.F. (2001). *Why the wild things are: Animals in the lives of children*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mithen, S. (1998). *The prehistory of the mind. A search for the origins of art, religion and science*. London: Phoenix.
- Murphy, L., Wilson, J. & Greenberg, S. (2017). Equine-assisted experiential learning in occupational therapy education. *Journal of Experiential Education*, 40 (4), 366–376.
- Nelson, J.K. (2008). Laugh and the world laughs with you. An attachment perspective on the meaning of laughter in psychotherapy. *Clinical Social Work Journal*, 36 (1), 41–49. <https://doi.org/10.1007/s10615-007-0133-1>
- Nevermann, C. (2008). Angst. In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 258–275). Göttingen: Hogrefe.
- McNicholas, J. & Collis, G.M. (2006). Animals as social supports: Insights for understanding animal-assisted therapy. In A. Fine (Eds.), *Handbook on Animal-Assisted Therapy. Theoretical Foundations and Guidelines for Practice* (pp. 49–71). London: Elsevier.

- Nimer, J. & Lundhal, B. (2015). Animal-Assisted Therapy: A Meta-Analysis. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 20 (3), 225–238. doi: 10.2752/089279307X224773
- Odendaal, J.S. & Meintjes, R.A. (2003). Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between humans and dogs. *Vet J.*, 165 (3), 296–301. doi: 10.1016/s1090-0233(02)00237-x
- O’Haire, M.E., Guérin, N.A., Kirkham, A.C. & Daigle, C.L. (2015). Animal-assisted intervention for autism spectrum disorder. *HABRI Central Briefs Resources fort he Study oft he Human-Animal Bond*, 1 (1), e1–8
- Olbrich, E. & Otterstedt, C. (Hrsg.), (2003). *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie*. Stuttgart: Kosmos.
- Otterstedt, C. (2001). *Tiere als therapeutische Begleiter*. Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlag.
- Panten, D. (2005). Effekte der Psychomotorischen Therapie und Förderung aus Sicht der Eltern. *Praxis der Psychomotorik*, 30 (1), 4–12.
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule. Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2008). Sozial unsichere Kinder. In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 234–242). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Pfeffer, S. (2012). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern. Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden*. Freiburg: Herder.
- Ploppa, M. (2012). *Psychomotorik mit dem Pferd. Bodenarbeit zur Förderung psychomotorischer Kompetenzen*. Norderstedt: Grin.
- Prothmann, A., Bienert, M. & Ettrich, C. (2006). Dogs in child psychotherapy: Effects on state of mind. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 19 (3), 265–277. doi: 10.2752/089279306785415583
- Prothmann, A., Ettrich C. & Prothmann, S. (2009). Preference for, and responsiveness to, people, dogs and objects in children with autism. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 22 (2), 161–171. doi: 10.2752/175303709X434185
- Psychomotorik Schweiz (2020, April). Was ist Psychomotorik. Verfügbar unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik>
- Rockenbauer, S. (2010). *Tiergestützte Therapie mit Pferden bei Patienten mit emotionaler Instabilität*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Universität Wien.
- Ross, H.E. & Young, L.J. (2009). Oxytocin and the neural mechanisms regulating social cognition and affiliative behavior. *Frontiers in Neuroendocrinology*, 30 (4), 534–547. doi: 10.1016/j.yfrne.2009.05.004

- Rothe, E.Q., Vega, B.J., Torres, R.M., Campos-Soler, S.M. & Molina-Pazos, R.M. (2004). *From kids and horses: Equine facilitated psychotherapy for children*. Unpublished dissertation, Universidad Alfonso, España
- Von Salisch, M. (2008). Welchen Einfluss haben Peers auf Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter? In Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H. & Klicpera, C. (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 99–111). Göttingen: Hogrefe.
- Sams, M.J., Fortney, E.V. & Willenberg, S. (2006). Occupational therapy incorporating animals for children with autism: A pilot investigation. *American Journal of Occupational Therapy*, 60 (3), 268–274. <https://doi.org/10.5014/ajot.60.3.268>
- Scheidhacker, M. (1998): Das Pferd – reales Beziehungsobjekt und archetypisches Symbol. In M. Scheidhacker & W. Bender (Hrsg.), *«Ich träumte von einem weisen Schimmel, der mir den Weg zeigte ...»*. *Erste Schritte zum Aufbau der Münchner Schule für Psychotherapeutisches Reiten*. Haar: Eigenverlag Bezirkskrankenhaus.
- Schilling, F. (1986). Ansätze zu einer Konzeption der Mototherapie. *Motorik*, 9(2), 59–67.
- Schmidt, M. H., Gultom-Happe, T., Pickartz, A. & Schulz, M. (2006). *tapfer – therapeutische Arbeit mit dem Pferd: Evaluationsstudie zur Wirksamkeit von Heilpädagogischem Reiten bei Kindern mit Autistischen Störungen*. Abschlussbericht. Kürten: Institution QUER, Stiftung «Die Gute Hand».
- Schneider, M. & Harley, L.P. (2006). How dogs influence the evaluation of psychotherapists. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 19 (2), 1 28–142. <https://doi.org/10.2752/089279306785593784>
- Schore A. (2003). *Affect dysregulation and disorder of the self*. New York: W. W. Norton & Company.
- Schultheiss, O.C., Strasser, A., Rösch, A., Kordik, A. & Graham, S. (2012). Motivation. In V. Ramachandran (Eds.), *Encyclopedia of Human Behavior*, 2 ed., (pp. 650–656). Oxford, GB: Elsevier.
- Seewald, J. (1997). Der "Verstehende Ansatz" und seine Stellung in der Theorielandschaft der Psychomotorik. *Praxis der Psychomotorik*, 22(1), 4–15.
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016a). Bindung und die Entwicklung des Selbst. In Pauen, S. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 397-438). Berlin: Springer.
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016b). Theorien der sozialen Entwicklung. In Pauen, S. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 313-351). Berlin: Springer.
- Sontag, T.A., Tucha, O., Walitza, S. & Lange, K.W. (2010). Animal models of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a critical review. *ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder*, 2, 1–20. <https://doi.org/10.1007/s12402-010-0019-x>
- Sorin, R., Brooks, T. & Lloyd, J. (2015). The impact of the classroom canines program on children's reading, social and emotional skills and motivation to attend school. *The International Journal of Literacies*, 22 (2), 23–35. doi: 10.18848/2327-0136/CGP/v22i02/48840

- Theunissen, G. (2016). *Autismus. Aussen- und Innenansichten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. & Sagrauske, M. (2019). *Pädagogik bei Autismus. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Vernoij M.A. & Schneider S. (2018). *Handbuch der Tiergestützten Interventionen, Grundlagen – Konzepte – Praxisfelder* (4. korr. Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
- Vizek-Vidović, V., Arambašić, L., Keresteš, G., Kuterovac-Jagodić, G. & Vlahović-Štetić, V. (2001). Pet ownership in childhood and socio-emotional characteristics, work values and professional choices in early adulthood. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 14 (4), 224–231. doi: 10.2752/089279301786999373
- Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V. & Bratko, D. (1999). Pet ownership, type of pet and socio-emotional development of school children. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 12 (4), 211–217. doi: 10.2752/089279399787000129
- Watzlawick, P., Beavin, J.H. & Jackson, D.D. (1969). *Menschliche Kommunikation - Formen, Störungen, Paradoxien*. Bern, Stuttgart, Wien: Hans Huber.
- Wedl, M. & Kotrschal, K. (2009). Social and individual components of animal contact in preschool children. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 22 (4), 383–396. doi: 10.2752/089279309X12538695316220
- Wells, D.L. (2019). The state of research on human-animal relations. Implications for human health. *Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals*, 32 (2), 1 69–181. doi: 10.1080/08927936.2019.1569902
- WHO (2019, April). ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. Verfügbar unter <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624>
- Widmer, I., & Bräuninger, I., (in Druck). Bestandesaufnahme der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Schulkindern: Ergebnisse einer schweizweiten Online-Umfrage. *motorik, Zeitschrift für Psychomotorik, Bildung und Gesundheit*.
- Wilker, F. (1989). *Autismus*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Wilson E. (1984). *Biophilia*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wohlfahrt R. & Mutschler B. (2017). *Praxis der hundegestützten Therapie: Grundlagen und Anwendungen* (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Zimmer, R. (2004). Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung. In Köckenberger, H. & Hammer, R. (Hrsg.), *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder* (S. 55–67). Dortmund: modernes lernen.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der Psychomotorischen Förderung*. Freiburg: Herder.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kortisollevel bei unsicher gebundenen Kindern während eines Stresstests nach Beetz et al. (2012) in Wohlfarth, R. (n.d.). Wirkmechanismen tiergestützter Therapie. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Pädagogische Hochschule Freiburg, Freiburger Institut für tiergestützte Therapie	22
Abbildung 2: Auswirkungen eines Tieres im Bindungssystem auf das kindliche Verhalten nach Beetz et al. (2012) in Wohlfarth, R. (n.d.). Wirkmechanismen tiergestützter Therapie. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen, Pädagogische Hochschule Freiburg, Freiburger Institut für tiergestützte Therapie	26
Abbildung 3: häufige Anmeldegründe für eine Psychomotoriktherapie in Prozent (Mehrfachnennungen möglich), nach Widmer & Bräuninger (in Druck) und Amft et al. (2013).	39